

Athénée Saint Joseph Antsirabe
Université à vocation professionnalisante

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES EN VUE DE L'OBTENTION
DU DIPLOME MASTER

Mention : **Sciences Agronomiques**

Parcours : **Développement Agricole et Rural**

CARACTERISATION DES CATIONS ECHANGEABLES ET ACIDITES DES SOLS
DE MOZAMBIQUE PAR LES OUTILS INFRAROUGES (MIRS et NIRS)

Présenté par : **RAMAROVAHOAKA Noelly Phostin**

Devant le Jury composé de :

Président : Monsieur RANDRIANATOANDRO Hezekia, DEA en Biochimie

Examineur : Monsieur RANDRIANIRINA Herimamy Henintsoa Raphael, Doctorant en
Gestions des Ressources Naturelle et Développement

Monsieur RANDRIANAIVOARIVONY Jean Marc, DEA en Science
Biologique Appliqué

Rapporteur pédagogique : Madame ANDRIAMALAZA Sahondra, PhD in pedology
and in agriculture

Rapporteur professionnelle : Monsieur RAFOLISY Tovonarivo, PhD. in Agriculture

Soutenue le **25 Novembre 2016**

REMERCIEMENTS

Avant tout, nous dédions tous nos remerciements au Seigneur, sans Lui ce travail n'aurait été que vain.

Notre gratitude va particulièrement:

- ✚ **Au Révérend Père CUOMO MARIO Giuseppe**, Président du conseil de l'ASJA et Fondateur,
- ✚ **Au Révérend Père Yvon**, Président générale de l'ASJA. nous avoir accueillis au sein de l'établissement afin de poursuivre nos études,
- ✚ **A Monsieur TSIRINIRINDRAVO Herisetra Lalaina**, Recteur de l'ASJA, nous lui remercions pour la bonne direction de notre université,
- ✚ **A Monsieur RANDRIANATOADRO Hezekia**, Vice-Recteur de l'ASJA, de bien vouloir présider ce mémoire,
- ✚ **A Monsieur RANDRIANIRINA Herimamy Henintsoa Raphael**, enseignant à l'ASJA, examinateur, d'avoir accepté de siéger parmi les membres de jury de la soutenance de ce mémoire,
- ✚ **A Monsieur RANDRIANAIVOARIVONY Jean Marc**, enseignant à l'ASJA examinateur, d'avoir bien voulu apporter les valeurs de ces jugements à ce travail,
- ✚ **A Madame ANDRIAMALAZA Sahondra**, P.h.D in pedology and agriculture, Enseignant à l'ASJA, notre encadreur pédagogique, qui a gentiment accepté de superviser ce travail malgré ses occupations,
- ✚ **A Monsieur Tovonarivo RAFOLISY**, Ph.D in Agriculture, Maitre de conférences, Chercheur au laboratoire des Radio-Isotopes (LRI), notre encadreur technique, qui par son encadrement et ses conseils éclairés nous a permis d'avoir permis de bien mener ce travail à terme,
- ✚ **Professeur RAZAFIMBELO Tantely**, Directeur du Service de la Radio Agronomie au LRI, de nous avoir donné l'opportunité de réaliser le stage de recherche au sein du laboratoire,
- ✚ **A tous les professeurs et personnel administratif de l'ASJA**, pour nous avoir donné une formation digne de nom,
- ✚ **A Mademoiselle IMBONIMIADANA Patricia Argene**, stagiaire en LRI, pour l'aide précieuse et toutes les collaborations dont nous avons bénéficié durant le stage à LRI. Nous adressons également nos vifs remerciements,

- ✚ **A toute l'équipe du Laboratoire des Radio Isotopes** ; personnel administratif, Chercheurs et techniciens, pour l'accueil logistique et pour leurs aides précieuses,
- ✚ **A nos meilleurs amis** pour leur encouragement et leur aide durant mes années d'études,
- ✚ **A notre famille**, pour leurs soutiens, les meilleurs expressions et phrases qui existent dans ce monde ne seront pas suffisantes pour exprimer notre gratitude à votre égard.

Merci à toutes et à tous !

Résumé

Ce mémoire présente une étude relative au développement de la spectroscopie proche et moyenne infrarouge appliquée à la caractérisation du sol, en vue de contribuer à évaluer sa fertilité. Cette technique permet d'estimer la composition chimique des sols, grâce à leurs propriétés d'absorption. Notre étude s'agit donc à caractériser les caractéristiques physico-chimiques de ces sols venant de Mozambique (cations échangeables et acidités des sols) par les outils MIRS et NIRS. La zone d'étude est divisée en deux et a son propre type de sol. Dans la zone de Chobela, les prélèvements ont eu lieu sur L'eutric cambisols, et dans la zone Changalane, ils ont été effectués sur le ferric lixisols, le ferralic arenosol et Le haplic chernozem. Des échantillons au nombres de 191 ont pu être analysés pour déterminer la teneur en pH eau, pH KCl , la capacité d'échange cationique, le K^+ , Mg^{2+} et Ca^{2+} , et environ 938 échantillons sont scannés en vue d'acquérir les spectres par les outils MIRS et NIRS dans le Laboratoire des Radio Isotope (LRI). La spatialisation des taux de saturation des échantillons du 0 – 10cm dans les deux zones ont été effectué. L'élaboration du modèle a été réalisée sur les zones locales et globales, et aussi par les domaines MIRS et NIRS. A partir de ces modèles, des prédictions des autres échantillons avaient été élaborés. C'est ainsi que cette étude a pu : caractériser les acidités, la capacité d'échange cationique et les cations échangeables, regrouper les classes de sols en fonction des données spectrales par l'ACP ; obtenir des modèles, soutirer les valeurs prédites selon les zones d'études et les variables analytiques. En tant que travail de recherche sur la caractérisation des sols, les résultats de la présente étude permettent de conclure que la prédiction dans le moyen infrarouge est plutôt intéressante que dans le proche infrarouge.

Mot clé : spectroscopie infrarouge, fertilité du sol, analyse de sol, variable analytique

TABLE DE MATIERE

REMERCIEMENTS	i
Résumé	iii
LISTE DES FIGURES	vii
LISTE DES PHOTOS	x
LISTE DES EQUATIONS	x
INTRODUCTION	1
PARTIE I : MATERIELS ET METHODES	1
I.1. Spectroscopie infrarouge.....	3
I.1.1. Principe.....	3
I.1.2. Rayonnement électromagnétique	3
I.1.3. Spectres infrarouges	5
I.1.4. Critère d'appréciation des modèles de calibration	6
I.1.5. Utilisation de la spectroscopie dans la caractérisation des cations échangeables et les acidités ..	7
I.2. Milieu d'étude	9
I.2.1. Climat	9
I.2.2. Agriculture	9
I.2.3. Classe des sols dans les zones d'étude	10
I.2.4. Caractéristiques du ferric lixisol, du ferralic arenosol, de l'eutric cambisol et Haplic chernozem.....	10
II.1. Problématiques, hypothèses et objectifs.....	13
II.1.1. Problématiques.....	13
II.1.2. Objectifs	14
II.1.3. Hypothèses	14
II.2. Collecte des données	15
II.2.1. Détermination de la zone de prélèvement	15
II.2.2. Prélèvement des échantillons.....	17
II.2.3. Travaux laboratoire.....	18
II.3. Analyse spectrale des échantillons	21
II.3.1. Acquisition des spectres et prétraitement	21
II.3.2. Etablissement des modèles de prédiction	22
II.3.3. Recapitulation du methodologie	24
II.4. ANALYSE DES DONNÉES.....	24
II.4.1. Analyse statistique des données de références	24
II.4.2. Calcul du taux de saturation du sol	25
II.4.3. Spatialisation de la valeur du taux de saturation	26

II.4.4. Analyse des modèles de prédiction obtenus	26
II.5. Les contraintes de l'étude	26
III.1. Statistique descriptif des analyses chimiques.....	27
III.1.1. pH eau.....	27
III.1.2. pH KCl.....	27
III.1.3. Capacité d'échange cationique	28
III.1.4. Calcium.....	28
III.1.5. Magnésium	29
III.1.6. Potassium	29
III.1.7. Caractérisation spatiales du taux de saturation de la zone de Chobela et de Chagalane	30
.....	31
III.2. Caractérisation physico-chimique des sols en fonction des données spectrales..	32
III.2.1. La zone de Chagalane	32
III.2.2. Zone de Chobela	34
III.2.3. Chagalane § Chobela.....	36
III.3. Performance des modèles	38
III.3.1. Chagalane.....	38
III.3.3. Zones de Chagalane§ Chobela	48
III.4. Résultats de la prédiction	53
III.4.1. les valeurs prédites dans la zone de Chagalane.....	53
III.4.2. Valeurs prédites de la zone de Chobela	60
III.4.2. Résultats de la prédiction de la zone globale	67
PARTIE III : DISCUSSIONS, RECOMMANDATIONS et PERSPECTIVES	65
IV.1. Discussions sur l'approche méthodologique.....	74
IV.1.1. Sur la méthode d'échantillonnage	74
IV.1.2. Sur l'analyse des sols de références	74
IV.1.3. Sur l'acquisition spectrale.....	74
IV.1.4. Sur l'élaboration des modèles de prédiction.....	74
IV. 1.5. Sur les différentes approches	75
IV.1.6. Sur les sources de variation entre les études.....	76
IV.2. Discussion sur les résultats	76
IV.2.1. Statistique descriptive des valeurs de référence	76
IV.2.2. Sur le taux de saturation	77
IV.2.3. Sur l'Analyse en Composante Principale.....	78
IV.2.4. Sur la régression par moindres carrés partiels (PLSR).....	78
IV.2.5. Sur la performance des modèles	79

IV.2.6. Sur l'usage des modèles MIRS et NIRS	81
IV.2.7. Réponses aux hypothèses	82
IV.2.8. Apports et intérêts de la recherche.....	84
IV. 3. Recommandations et perspectives de recherche.	85
III.3.1.Recommandation sur l'utilisation des modèles	85
IV.3.2. Recommandation pour l'amélioration des modèles	85
IV.3.3. Perspectives de recherche.....	85
CONCLUSION	87
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	89
ANNEXES.....	I
Abstract.....	XIII

LISTE DES FIGURES

Figure 1: différents zones du spectres lumineux	3
Figure 2:Déformation angulaire (RAZAFIMAHATRATRA, 2011)	4
Figure 3: carte pédologique du district de Magude et de Namaacha	16
Figure 4: Schéma du carré de prélèvement (Auteur)	17
Figure 5: Récapitulation de la méthodologie (Auteur).....	24
Figure 6: statistique descriptif du pH eau	27
Figure 7:statistique descriptive du pH eau.....	27
Figure 8: statistique descriptive de la CEC	28
Figure 9: statistique descriptive du calcium.....	28
Figure 10: statistique descriptive du Magnésium.....	29
Figure 11: statistique descriptive du potassium.....	29
Figure 12: caractérisation spatiale du taux de saturation de la zone de Chobela et de Changalane	31
Figure 13: échantillons des sols dans le premier plan factoriel de l'ACP dans le MIRS et NIRS de la zone de Changalane	33
Figure 14; échantillons du sol dans le plan factoriel de l'ACP du MIRS et du NIRS dans la zone de Chobela	35
Figure 15:échantillons des sols dans le factoriel de l'ACP du MIRS et du NIRS de l'ensemble de Changalane et Chobela.....	37
Figure 16: prédiction du pH eau dans du MIRS et du NIRS dans la zone de Changalane.....	40
Figure 17: prédiction du pH kCl dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane.	40
Figure 18:prédiction de la capacité d'échange cationique dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane.....	41
Figure 19:prédiction de la teneur en calcium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane.	41
Figure 20 : prédiction de la teneur en potassium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane	42
Figure 21:prédiction de la teneur en magnésium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane	42
Figure 22:prédiction du pH eau dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela. ..	45
Figure 23: prédiction du pH KCl dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.....	45

Figure 24:prédiction des teneurs en CEC dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.	46
Figure 25:Prédiction de la teneur en calcium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.	46
Figure 26:prédiction de la teneur en Magnésium dans les domaines dans du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.....	47
Figure 27:prédiction de la teneur en Potassium dans les domaines dans du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.....	47
Figure 28:Prédiction des teneurs en pH eau dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone du Changalane § Chobela.	50
Figure 29 : prédiction des teneurs en pH KCl dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.	50
Figure 30: Prédiction des teneurs en CEC dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.	51
Figure 31: prédiction des teneurs en calcium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.	51
Figure 32:prédiction des teneurs en magnésium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.	52
Figure 33:Prédictions des teneurs en potassium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane § Chobela	52
Figure 34:statistiques descriptives des valeurs prédites du pH eau dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane.	54
Figure 35:statistiques descriptives des valeurs prédites du pH KCl dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane	54
Figure 36:statistiques descriptives des valeurs prédites du CEC dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane.	56
Figure 37:statistiques descriptives des valeurs prédites du Ca dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane.....	56
Figure 38:statistiques descriptives des valeurs prédites du Magnésium dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane	58
Figure 39:statistiques descriptives des valeurs prédites du potassium dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane	58
Figure 40:statistiques descriptives des valeurs prédites du pH eau dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela	61

Figure 41 : statistiques descriptives des valeurs prédites du pH KCl dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela	61
Figure 42: statistiques descriptives des valeurs prédites de la capacité d'échange cationique dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela.....	63
Figure 43: statistiques descriptives des valeurs prédites du calcium dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela	63
Figure 44: statistiques descriptives des valeurs prédites du magnésium dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela.....	65
Figure 45: statistiques descriptives des valeurs prédites du potassium dans MIRS et NIRS la zone de Chobela	65
Figure 46: statistiques descriptives des valeurs prédites du pH eau dans MIRS et NIRS la zone Chagalane§Chobela.....	68
Figure 47: statistiques descriptives des valeurs prédites du pH KCl dans les MIRS et NIRS de la zone Chagalane§Chobela.....	68
Figure 48: statistiques descriptifs des valeurs prédites du calcium dans MIRS et NIRS de la zone Chagalane§Chobela.....	70
Figure 49 : statistiques descriptifs des valeurs prédites de la capacité d'échange cationique dans MIRS et NIRS de la zone Chagalane§Chobela.....	70
Figure 50: statistiques descriptifs des valeurs prédites du magnésium dans MIRS et NIRS Chagalane§Chobela.....	72
Figure 51: statistiques descriptifs des valeurs prédites du potassium dans MIRS et NIRS de la zone Chagalane§Chobela.....	72

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: correspondance avec la classification française des sols CPCS et classification FAO.....	10
Tableau 2: Capacité d'échange cationique, bases échangeables et acidités : du ferric lixisol, du ferralic arenosol, de l'eutric cambisol et Haplic chernozem.	12
Tableau 3: prétraitement spectral des échantillons	22
Tableau 4: Nombre d'échantillons des sets de calibration et de validation.....	23

Tableau 5:performance des modèles aux stades de calibration et de prédiction dans la zone de Changalane.....	38
Tableau 6: performances des modèles aux stades de calibration et de prédiction dans la zone de Chobela.....	43
Tableau 7: performance des modèles aux stades de calibration et de la prédiction dans la zone de Changalane§Chobela	48

LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Mode de prélèvement des échantillons de sol.....	18
Photo 2 : Mode de broyage des échantillons.....	19
Photo 3: Spectrophotomètre d'absorption Atomique ICE 3000 SERIES.....	21
Photo4: spectromètre « The Agilent 4100 Exoscan FTIR ».....	22
Photo 5 : ASD LabSpec 4, vers 6.0.....	22

LISTE DES EQUATIONS

Équation 1: formule du détermination de la CEC.....	19
Équation 2: formule de la détermination de la teneur en Calcium échangeable.	20
Équation 3: formule de la détermination de la Magnésium échangeable.....	20
Équation 4: formule de détermination en Potassium échangeable	20
Équation 5: Formule de détermination de la somme des cations échangeables.....	20

Abréviations

A : absorbance

ACP : Analyse en composante principale

BIOVA : **BIO**masses **V**égétales et **A**nimales

CEC : Capacité d'échange cationique

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le développement

CPCS: Commission de Pédologie et Cartographies des sols

EcoSol : Ecologie fonctionnelle et biogéochimie des sols

FAO : Food and Agriculture Organization

FIFAMANOR : Fiompiana Fambolena MAlagasy NORveziana

GPS : Geographical positionning system

IR : InfraRouge

IRD: Insitiut de Recherche pour le Development

LRI : Laboratoire des Radio Isotopes

MIRS : Mid InfraRed Spectroscopic (moyen infrarouge)

NIRS : Near InfraRed Spectroscopic (proche infrarouge)

ORSTOM: Office de la Recherche scientifique et Technique d'Outre- Mer

ONG : Organisme Non Gouvernementale

PCA : Principal Compenents analysis

RMSE : Root Mean Squared Error

RMSEP : Root Mean Squared Error Prediction

SEC : écart type résiduel de la calibration

SECV : écart type résiduel de la validation croisée.

PLSR: Partial Least Squares Regression

FAO: Food and Agricultural Organisation

PC: Principal Component

Sigles

λ : longueur d'onde

log : logarithme népérien

m : mètre

cmol : Centimol

v : Fréquence

mm : millimètre

mmol : milimole

N : Nord

nm : Nanomètre

pH : potentiel Hydrogene

R : réflectance

R² : Coefficient de détermination

Sd : déviation

K : potassium

Mg : Magnésium

Ca : Calcium

GLOSSAIRE

Echantillon composite : un échantillon prélevé sur les 4 points du carré de prélèvement d'un horizon.

Calibration : procédure statistique qui relie l'information spectrale aux propriétés des échantillons mesurées par les méthodes analytiques standards.

Spatialisation : Représentation cartographiques d'un ou plusieurs éléments.

Prédiction : procédure statistique pour prédire les variables analytiques par l'intermédiaire du modèle obtenue.

Prétraitement : approche statistique pour améliorer les modèles.

Spectre : rayonnement lumineux par réfraction ou diffraction.

Spectroscopie : étude des spectres lumineux.

Fertilité d'un sol : aptitude des sols à produire des récoltes.

Télédétection : ensemble des techniques d'observation et de détection à distance qui fonctionnent à l'aide de capteurs enregistrant les ondes électromagnétiques.

INTRODUCTION

La fertilité d'un sol peut être définie autant que son aptitude à produire de la biomasse végétale, le sol étant alors le support de la production. Elle est fréquemment visualisée comme une boîte noire dans laquelle des éléments fertilisants sont introduits et où des produits sont extraits. Mais le sol est le siège d'une série de processus intervenant au sein des systèmes (sol – eau – plante – atmosphère) dynamiques dont la compréhension est indispensable pour contribuer à une gestion qui concilie objectifs de production et durabilité environnementale [15]. L'estimation de la fertilité chimique passe par la réalisation d'une analyse en laboratoire, domaine dans lequel la spectroscopie proche et moyenne infrarouge offre des perspectives intéressantes. En effet, cette technique ne nécessite qu'une préparation minimale de l'échantillon, un faible besoin en matériel, une formation réduite des manipulateurs et offre une grande rapidité de mesure ainsi que la détermination simultanée de plusieurs composants [37]. De plus, aucun extractif chimique n'est utilisé et des mesures *in situ* de propriétés physico-chimiques des sols sont également envisageables par cette technique [46], cela qui ouvre des perspectives en matière d'agriculture de précision. Enfin, la mesure de certaines propriétés chimiques ou biologiques des sols ne se réalise pas en routine actuellement, car les méthodes y sont trop coûteuses, malgré leur intérêt pour évaluer la fertilité du sol, et pourrait être remplacée par une prédiction sur la base de la spectroscopie infrarouge [42].

Cependant, la spectroscopie infrarouge a tardé à être utilisée en analyse du sol, compte tenu du caractère complexe du sol. Islam *et al* (2003) décrivent le sol comme un système non idéal, chimiquement et minéralogiquement, qui est plus complexe que les systèmes purs fréquemment étudiés dans les laboratoires. Bellon Maurel.V. *et al* (2010) justifient cette complexité par le fait que les échantillons de terre, contrairement aux produits issus du domaine agro-alimentaire, n'ont pas de code génétique avec, pour conséquence, un comportement beaucoup plus variable, des distributions asymétriques, etc. Les mécanismes du sol sont ainsi difficiles à comprendre complètement et les liens fondamentaux entre les mesures chimiques et les propriétés du sol sont complexes. Par conséquent, il est difficile de mettre directement en relation une caractéristique physique, chimique ou physico-chimique du sol avec une longueur d'onde particulière. Shepherd (2002) et les autres auteurs indiquent ainsi que, dans l'objectif de réaliser

un étalonnage des propriétés des sols, il est préférable d'utiliser l'information du spectre en entier, plutôt que de tenter d'interpréter les bandes d'absorption individuellement.

Les premières publications sur les potentialités de la spectroscopie infrarouge en analyse de terre apparurent au début des années 1990 avec les travaux de Sudduth . K.A. § Hummel J. W. (1991) et de Ben Dor. E. § Banin A. (1995). Ensuite, elles connurent une croissance exponentielle au cours des années 2000. Telles que montré par nombreux auteurs (Dalal *et al.*, 1986 ; Morra *et al.*, 1991 ; Ben-Dor *et al.*, 1995 ; Chang *et al.*, 2001 ; Hummel *et al.*, 2001 ; Chang *et al.*, 2002 ; Fystro, 2002 ; Ludwig *et al.*, 2002 ; Malley *et al.*, 2002 ; Mc Carty *et al.*, 2002 ; Reeves *et al.*, 2002 ; Shepherd *et al.*, 2002 ; Islam *et al.*, 2003 ; Udelhoven *et al.*, 2003 ; Van Groeningen *et al.*, 2003 ; He *et al.*, 2005 ; Brown *et al.*, 2006 ; Nanni *et al.*, 2006 ; Viscarra Rossel *et al.*, 2006 ; Brunet *et al.*, 2007 ; Terhoeven-Urselmans *et al.*, 2008 ; Genot *et al.*, 2011 ; etc.), la technique de la spectroscopie infrarouge appliquée à l'analyse de terre présente ainsi de sérieux atouts, en vue de l'utiliser en routine, en remplacement ou en parallèle aux protocoles classiques. Très présente dans le monde de la recherche, elle a cependant encore très peu émergé en routine dans les laboratoires d'analyse du sol ou en technique embarquée sur des mesures *in situ*. Actuellement, les laboratoires des Radio Isotopes (LRI) utilisent cette technique pour prédire certaines propriétés de sol comme la CEC, les cations échangeables et les acidités d'échantillons du sol en remplacement ou en complément aux méthodes analytiques de référence.

L'objectif de cette étude vise à présenter un état des recherches menées sur l'application des outils infrarouges pour prédire les propriétés indicatrices de la fertilité des sols et pour répondre ainsi aux exigences d'une agriculture performante et respectueuse de l'environnement. Tout d'abord, les matériels et méthodes rencontrés dans cette étude seront clairement démontrés. Puis, les principaux résultats obtenus pour la prédiction de la CEC, des taux des cations échangeables et les acidités seront récapitulés. Enfin, des paramètres importants à considérer pour évaluer les potentialités de la technique en analyses du sol pour pouvoir envisager son utilisation en routine seront discutées

Première partie :
MATERIELS ET METHODES

I.1. Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est une technique assez récente dans la caractérisation physico-chimique des sols, elle joue un rôle important pour protéger l'environnement.

I.1.1. Principe

Le principe de base de la spectroscopie repose sur la mesure de l'interaction entre un rayonnement électromagnétique et la matière à différentes fréquences. Cela permet d'y obtenir des informations cristallographiques sur la matière à partir de son interaction avec le rayonnement incident. Selon la fréquence de ce rayonnement (ultraviolet, visible, infrarouge...), l'interaction matière- rayonnement concerne divers types de niveaux d'énergie de la matière [6]. L'intérêt de cette étude porte plus spécifiquement, sur la gamme de longueurs d'ondes de l'infrarouge. Un petit rappel des notions générales est fait, avant de montrer les approches utilisées pour enregistrer les spectres infrarouges aux différentes échelles d'analyse et ensuite pour présenter les applications de ces techniques à la caractérisation des sols, avec les différents échantillons étudiés en laboratoire.

I.1.2. Rayonnement électromagnétique

Le fondement de la spectroscopie infrarouge a été souvent défini. Le rayonnement infrarouge (IR) est une radiation de nature électromagnétique, correspondant à la partie du spectre comprise entre $12\ 800\text{ cm}^{-1}$ et 10 cm^{-1} . La figure 1 illustre la partie du spectre électromagnétique correspondant à l'infrarouge. La fenêtre spectrale de l'IR se décompose habituellement en 3 parties : l'IR proche, le moyen et le lointain. La région proche (NIRS) et celle moyenne infrarouge (MIRS) seront priorisées dans cette étude, elles s'étendent respectivement sur $12\ 800$ à 4000 cm^{-1} et sur 4000 à 400 cm^{-1} [22].

Figure 1: différentes zones des spectres lumineux (cirad 2013)

Les différents outils habituellement d'usage en spectroscopie de laboratoire couvrent les

domaines du NIRS et du MIRS. Les différentes subdivisions du domaine infrarouge suivant le champ de recherche sont principalement liées aux caractéristiques des spectromètres employés. Par ailleurs, l'unité spectrale diffère en fonction de ces champs de recherche. Généralement, la minéralogie utilise les nombres d'onde (cm^{-1}) alors que la télédétection recourt aux longueurs d'ondes (μm ou nm) (6).

L'examen de cette vaste gamme de longueurs d'ondes permet d'accéder à une multitude de propriétés physiques et chimiques des matériaux observés. En effet, en connaissant l'intensité du rayonnement incident mesurer l'intensité du rayonnement transmis, diffusé ou réfléchi, chargé d'informations sur la matière exposée est faisable. En effet, la spectroscopie appliquée caractérise les sols, en passant par la compréhension des bandes d'absorptions attribuables à leurs différentes propriétés physiques et chimiques, tout en pouvant contribuer à l'identification des différents minéraux qui constituent ces matériaux.

Les molécules ressemblent à un ensemble de boules qui sont les atomes, liées par des liaisons chimiques. Aussitôt les molécules soumises à une radiation infrarouge, elles se mettent à vibrer en modifiant les distances interatomiques ou les angles normaux de liaison.

Figure 2: Déformation angulaire (RAZAFIMAHATRA, 2011)

Chaque molécule dispose donc un très grand nombre de possibilités de vibration, donc d'une multitude de bandes d'absorption qui se chevauchent. Ainsi un spectre infrarouge est très

complexe. Dès lors, son interprétation est très difficile. C'est pourquoi des méthodes chimiométriques sont appliquées afin de mettre au point celles de calibration efficaces. La calibration ou la phase d'étalonnage fait donc appel à des méthodes statistiques complexes qui vont permettre de relier les spectres et les analyses chimiques au laboratoire. La plus fréquente, la régression des moindres carrées (PLSR) est utilisée pour modéliser les spectres.

Les équations de calibration ainsi obtenues servent ensuite à estimer les propriétés d'autres échantillons.

I.1.3. Spectres infrarouges

Les spectres infrarouges utiles à l'étude sont le MIRS et le NIRS :

I.1.3.1. Moyen infrarouge (MIRS)

Les spectres IR contiennent des informations appropriées aux caractéristiques physiques et chimiques des échantillons analysés. Ils sont composés de bandes d'absorption qui vont servir pour déterminer la structure de la molécule étudiée ou celle du mélange à identifier. Les bandes d'absorption dans le MIRS (800 - 4000 cm^{-1}) résultent des modes de vibration, ceux-ci pouvant être attribués aux groupements fonctionnels fondamentaux. L'interprétation des spectres est empirique et consiste le plus souvent, à comparer les résultats obtenus avec ceux de la bibliographie. Elle est basée principalement sur l'analyse des spectres IR de molécules isolées

[6].

En fait, la position d'une bande dépend, à la fois, de la nature du vibreur (et donc de la liaison) mais aussi de son environnement. Les liaisons entre atomes légers vibrent à plus haute fréquence que celles entre les atomes plus lourds. Lorsque la masse diminue, les fréquences ν et j , augmente, selon la loi de Hooke :

$$N = 1 / 2\pi \sqrt{(k/\mu)}$$

Avec : $\mu = (m_1 \cdot m_2) / (m_1 + m_2)$
 k : constante de la force de liaison
 m_1 et m_2 : masse des atomes liés

I.1.3.2. Dans le proche infrarouge (NIRS)

La technique consiste à soumettre à un rayonnement situé dans le domaine du proche infrarouge un échantillon, est lequel ainsi scanné. Pour chaque longueur d'onde, la part du rayonnement réfléchi (réflectance, R) par l'échantillon est mesurée à l'aide de détecteurs et convertie en absorbances ($\text{Log}1/R$). L'ensemble de ces absorbances constitue le spectre qui peut être considéré comme une empreinte globale, reflétant la composition chimique de l'objet analysé.

Lorsqu'un rayonnement atteint une couche de matières, certaines de ses fréquences peuvent être sélectivement absorbées, l'énergie électromagnétique correspondante est transférée aux atomes, ions ou molécules constituant la matière. Ce transfert d'énergie s'accomplit par absorption de photons et les atomes ou molécules passent d'un état fondamental à l'état énergétique supérieur qualifié d'état excité [24]. Quelle que soit sa fréquence, un rayonnement proche infrarouge n'est pas suffisamment énergétique pour provoquer des modifications des états d'énergie des électrons et des particules. Il induit uniquement des changements d'état d'énergie vibratoire ou rotatoire. Les bandes d'absorption observées dans le proche infrarouge sont ainsi des harmoniques ou des combinaisons de bandes fondamentales apparues dans l'infrarouge moyen [34]. Plus élargies, elles contiennent moins d'informations que les spectres obtenus dans le moyen infrarouge et peuvent donc être plus difficiles à interpréter. Néanmoins, elles renferment des informations utiles sur les constituants organiques et inorganiques caractéristiques du sol. Les bandes d'absorption apparentes dans la région du proche infrarouge résultent des harmoniques des groupements OH, SO₄ et CO₃, ainsi que des combinaisons des bandes fondamentales de H₂O et CO₂ [9]. La base de ces recherches a été menée par Ellis J.W. (1928), Kaye W., (1954), Goddu R.F. *et al* (1960), Weyer *et al* (2002) et Workman J. (2000). Les minéraux argileux donnent également des bandes d'absorption dans la région du proche infrarouge en relation avec des liaisons OH-métal et des harmoniques des liaisons O-H [47]. Les carbonates possèdent également des pics d'absorption faible dans le domaine du proche infrarouge [18]. Enfin, l'eau influence fortement le spectre avec des bandes d'absorption dominantes autour de 1 450 et 1 940 nm et celles plus faibles dans d'autres parties du domaine proche infrarouge [25].

I.1.4. Critère d'appréciation des modèles de calibration

Afin d'évaluer la performance et la validation des modèles, les paramètres statistiques suivants sont pris en compte selon Chang *et al* (2001) :

- Le coefficient de détermination R^2 exprime le degré de relation entre les valeurs mesurées et celles de prédiction. Cette valeur étant toujours entre 0 et 1, plus elle est proche de 1, plus la relation est dite parfaite,
- L'écart type résiduel de la calibration (SEC) est un indice de la précision de la calibration,

- L'écart type résiduel de la validation croisée ou SECV mesure la capacité du modèle à prédire des échantillons appartenant à la population d'établir de la calibration même. SECV mesure donc la validation du modèle,
- L'écart type résiduel de la prédiction ou SEP mesure la capacité du modèle à prédire des échantillons totalement nouveaux,
- La racine des erreurs quadratiques moyennes (Root Mean Squared Error) en calibration (RMSEC), et celle en prédiction (RMSEP) permette de mesurer la différence moyenne entre les valeurs mesurées et prédites dans l'étape de calibration et de validation. Ainsi, RMSEC et RMSEP peuvent être interprétées en tant qu'erreur moyenne de la modélisation. Les modèles ayant des RMSE les plus faibles sont retenus,
- Le ratio performance/ déviation ou RPD est le rapport entre la variabilité de la population (écart-type) et la précision de la calibration (SECV ou SEP). Une valeur élevée du RPD indique un meilleur modèle et selon les valeurs avancées par Chang *et al* (2001), un RPD > 2 est bon, un RPD compris entre 1,4 et 2 est moyen et un RPD < 1,4 signifie une mauvaise prédiction.
- Le biais est calculé généralement à l'étape de la validation du modèle et exprime la différence entre la moyenne des valeurs mesurées et celles prédites.

1.1.5. Utilisation de la spectroscopie dans la caractérisation des cations échangeables et les acidités

1.1.5.1. Caractérisations des capacités d'échanges cationiques du sol

Van Groenigen *et al.* (2003) ont obtenue de très bonnes prédictions, avec une précision de l'ordre de 2cmol.kg^{-1} de terre sèche et un RPD supérieur à 2. Ceci pour une gamme de valeurs assez large puisque variant environ entre 2 et 40cmol.kg^{-1} de Terre sèche. Avec Bimont (2014), il a obtenu la prédiction très bonne avec un RPD de 2.8. Des prédictions réussies ont été également obtenues par Viscarra Rossel *et al* (2008), par un RPD de 2.86, Chang *et al* (2001), un RPD de 2.28 ; Zornora *et al* (2008), un RPD de 3.46. Autrement, Viscarra Rossel *et al* (2006) ont découvert une très faible prédiction $R^2= 0.13$ et $\text{RMSE}= 10.43$. Pour Thomas Terhoeven *et al* (2010) dans le domaine de MIRS, la prédiction est plutôt bon, en obtenant ($R^2= 0.82$, $\text{RMSE}= 5.5$ et $\text{RDP}= 2.32$). HAICHI Hamouda (2009), dans le domaine du NIRS, a trouvé ($R^2=0.67$ et $\text{RMSE}=1.54$).

1.1.5.2. Caractérisations des cations échangeables

Pour les cations échangeables, RAZAFIMAHATRATRA (2011) dans le domaine de MIRS a énoncé une très faible prédiction pour les sols de Madagascar. Le calcium y a un R^2 de 0.59,

un RMSE de 6.57 et un RPD de 1.52 ; le potassium a un R^2 de 0.50, avec un RMSE de 0.24 et d'un RPD de 1.33 ; Enfin, le Magnésium, donne un R^2 de 0.31, RMSE à 1.33 et un RPD de 1.08.

Selon Thomas Terhoeven *et al* (2010) dans le domaine de MIRS, la prédiction du Magnésium et du calcium est plutôt moyennement bonne. Pour le Calcium, ils ont découvert un R^2 de 0.61, un RMSE de 10.2 et un RPD de 1.55, pour Magnésium, ils ont trouvé du R^2 de 0.68, un RMSE de 4.33 et un RPD de 1.64.

Pour Omar Marin-Gonzalez *et al*, la prédiction du Ca et du Mg est bonne. Le Mg donne une valeur de ($R^2= 0.88$, RMSE= 0.31 et RPD= 2.55), le Ca vaut de ($R^2= 0.76$, RMSE= 7.34 et RPD= 1.87).

Pour Erick Kibet (2013), la valeur de performance de prédiction du Ca est de ($R^2 = 0.84$ et RMSE= 5,2) ; le Mg est de ($R^2= 0.73$ et RMSE= 3.4) ; et le K de ($R^2= 0.51$ et RMSE= 0.4).

1.1.5.3. Caractérisations des acidités des sols

Des prédictions faibles pour le pH eau ont été obtenues par Viscara Rossel *et al* (2008) avec ($R^2 = 0.69$ et R palladium = 1.64). Tandis que Mouazen *et al*, (2007) ont trouvé des prédictions modérée pour le pH dans l'eau avec ($R^2 = 0.71$ et RPD=2.14) et de même Zornoza *et al*. (2008) ont travaillé avec 293 échantillons provenant du secteur méditerranéen avec une gamme sauvage des caractéristiques de sol en obtenant un résultat plus faible $R^2 = 0.72$ et RPD < 2 de prévision.. Pour Omar Marin-Gonzalez *et al*, la performance du prédiction de pH eau vaut ($R^2= 0.86$, RMSE= 0.33 et RPD= 2.37), et pour RAZAFIMAHATRATRA (2011) elle est ($R^2= 0.67$, RMSEP= 0.51 et RPD= 1.74) et le pH KCl ($R^2 = 0.76$, RMSE= 0.37 et RPD= 2.05). Hamouda HAICHI (2009), dans le domaine du NIRS a découvert une valeur de performance de pH eau de ($R^2=0.14$ et RMSE= 1.50). Dans le domaine du MIRS, pour Erick Kibet (2013) elle est de ($R^2 = 0.80$, RMSE= 0.2) pour 700 échantillons. Les études sur le pH KCl, sont encore moindres, d'où la difficulté de découvrir des références dans les littératures.

I.2. Milieu d'étude

L'étude sur la caractérisation des cations échangeables et les acidités du sol se passe au Mozambique. Deux zones ont été choisies, le Changalane dans le district de Magude et le Chobela dans le district de Namaacha.

I.2.1. Climat

Dans la zone de Magude, le climat est subtropicale sèche selon la classification du Koppen, ayant une température moyenne annuelle entre 22 et 24 °C et des précipitations annuelles de 630 millimètres. 2 saisons y prédominent, saison chaude avec une précipitation élevée et chaud d'octobre – mars, et saison fraîche et sèche d'avril à septembre [29].

En accord avec la classification de Koppen, le climat de Namaacha est tropical humide modifié par l'altitude. Le climat y est sec du Nord à l'Est. 2 saisons y prédominent : saison chaude et précipitation élevée entre octobre et avril, saison fraîche et sèche entre avril et septembre. La température moyenne annuelle y est de 21°C et la précipitation annuelle moyenne est 751.1 millimètres dont 751 millimètres dans GOBA et 680 millimètres dans Changalane. Il faut préciser que les 60% de cette précipitation sont recueillies le mois de Novembre à Mars [30].

I.2.2. Agriculture

Notre zone d'étude localisée dans le district de Magude se consacre à l'agriculture de subsistance. L'élevage y domine après les cultures du Sésame, du manioc et de l'arachide. Cette zone a un climat sec, une précipitation très faible ce qui représente un problème pour les habitants [29].

L'agriculture est aussi énormément pratiquée dans le district de Namaacha. Certains agriculteurs y utilisent des variétés locales, et d'autres font usage des tractions animales et de machines agricoles. La majorité des plantes y sont : le maïs, le riz, la pomme de terre et le tournesol pour la fabrication d'huile. Les paysans cultivent aussi des plantes horticoles comme le bananier, le fraisier et le citronnier [30].

I.2.3. Classe des sols dans les zones d'étude

Le district de Magude a beaucoup de classes de sols : calcic vertisol, eutric cambisol, ferralic arenosol, eutric fluvisol, ferric lixisol, haplic lixisols, haplic chernozems et mollic fluvisol. Mais dans la zone de prélèvement, il n'y a qu'une classe : l'eutric cambisol [14].

Plusieurs classes des sols aussi sont localisés dans le district de Namaacha : calcic vertisol, eutric leptosol, ferralic arenosol, eutric fluvisol, ferric lixisol, hapliclixisol, haplic Chernozems, mollic Fluvisol, , Mais trois classes du sol sont présents dans notre étude : ferric lixisol, haplic chernozems et ferralic arenosol [14].

Les sols mozambicains sont classés par le FAO, ces sols aussi ont leur classification dans le CPCS. Le tableau 01 présente la correspondance entre la classification FAO et CPCS.

Tableau 1: correspondance avec la classification française des sols CPCS et classification FAO

Légende FAO (1990)	Classification CPCS (1967)
Arénosols	sols ferrugineux tropicaux, hydromorphes et indurés
Ferric Lixisols	sols ferrugineux peu lessivé sableux
Eutric Cambisols	sols ferrallitiques typiques
Haplic Chernozems	Sols isohumiques

Source : Auteur

I.2.4. Caractéristiques du ferric lixisol, du ferralic arenosol, de l'eutric cambisol et Haplic chernozem.

I.2.4.1. Eutric cambisol

Le profil typique du cambisol a un ordre d'horizon ABC, un horizon occhric, mollic ou umbric. Au-dessus d'un horizon B cambic qui a normalement une couleur brune tendant vers le jaune mais qui peut être également en rouge intense. Le texture de sol est glaiseuse à argileux. Les signes de l'illuvion commençant par l'argile peuvent être discernables dans la région Cambic. Le contenu d'argile est normalement plus haut dans l'horizon. L'Eutric cambisol est un sol ayant un taux de saturation en bases égale ou supérieur à 50% aux moins 20 à 100 cm de

profondeur **13**. Le pH varie de la neutralité en basique, faible taux de Mg^{2+} et de K^+ , et de teneur en calcium et capacité d'échange cationique élevé **33**.

I.2.4.2. Ferric lixisol

Lixisols sont des sols superficiels par les agents avec les niveaux bas des éléments disponibles et les basses réserves nutritives **33**. Cependant les propriétés chimiques de Lixisols sont généralement meilleures que de Ferralsols et d'Acrisols en raison de leur pH plus élevé et de l'absence de la toxicité aluminique sérieuse. La quantité absolue de bases échangeables n'est généralement pas plus 2 cmol.kg^{-1} fine à cause de la basse capacité d'échange cationique de Lixisols **14**.

I.2.4.3. Ferralic arenosol

Le ferralic arenosol est un sol ayant une propriété ferralic endéans les 100 premiers cm du sol. Les principaux minerais trouvés dans la fraction de sable et limon de l'arenosol sont quartz et feldspath, et à moindres degrés de micas et des minéraux ferromagnésiens. La plupart d'arenosol dans des régions tempérées ou tropicales humides sont profondément lixiviés et les sols décalcifiés d'une basse capacité à stocker les bases **14**. La CEC arenosol est en général basse excepté dans la couche supérieure de 10 à 20 centimètres. La CEC est normalement moins de $4 \text{ cmol}^+.\text{kg}^{-1}$ mais peut atteindre des valeurs légèrement plus élevées dans le terrain végétal.

I.2.4.4. Haplic chernozem.

La composition minérale de Chernozems est plutôt uniforme dans tout le profil, en conformité avec le taux élevé d'homogénéisation de l'élément du sol. La structure stable de ce micro agrégat de ce sol représente une combinaison favorable de la porosité capillaire et de non capillaire **26**, et rend ces sols fortement appropriés à l'affermage irrigué. L'horizon extérieur est neutre (pH 6.5-7.5) mais le pH peut atteindre une valeur de 7.5 à 8.5 dans le sous-sol où il y a de la chaux. Dans le Chernozem méridional, le contenu d'humus est plus bas (4-5 pour cent) et par conséquent la capacité d'échange cationique aussi : $20-35 \text{ cmol.kg}^{-1}$, contre $40-55 \text{ cmol}^+.\text{kg}^{-1}$ dans Chernozem central. Normalement, le pourcentage bas de saturation est de près de 95 pour cent avec Ca^{2+} et Mg^{2+} comme cations adsorbés principaux mais l'adsorption de sodium peut être haute dans Chernozem méridional **14**.

Tableau 2: Capacité d'échange cationique, bases échangeables et acidités : du ferric lixisol, du ferralic arenosol, de l'eutric cambisol et Haplic chernozem.

	profondeur	pH eau	pH KCl	Ca	K	Mg	CEC	zone de prélevement	prélevement	source
	cm			cmol.kg ⁻¹						
Eutric cambisol	0 - 30	5.45	4.47	0.15	0.03	0.06	0.6	Niger		www.jircas.affr.go.io
	0 -10	4.5		2.04	0.5	1.79	13.5	Foret Ardenaise		A. Cotterie, 1978
	0 - 20	7.6	6.7	18.5	1.4	6.6	53	Brasil		Marrio Do SOCORRO, 1991
	0 - 10			13.28	16.03			Kenya		www.jircas.affr.go.io
	0 - 10	4.74	4.05	1.34	0.09	0.54	18.36	Madagascar (Andranomanelatra)		RAZAFIMAHAFALY .H.D., 2013
				28.86	15.07			Mozambique		Towett, 2013
ferric lixisol	0 - 30	5.56	4.26	0.13	0.04	0.05	0.65	Niger		www.jircas.affr.go.io
		6.4	4.8			0.54	3.75	Burkinafaso		J.P.F. PALLO et al, 2009
				1.58	14.5			Tanzanie		www.jircas.affr.go.io
				1.58	1.6			Mali	Towett, 2013	
				1.05	3.5			Ghana		
ferralic arenosol	0 -30	5.44	4.27	0.23	0.08	0.09	0.83	Niger		www.jircas.affr.go.io
		5.02		0.7	0.045	0.29	3.1	Massif Forestier Landais		L. August et al, 2006
	0-50	6.65		2.3	0.58	2.5	8.13	Nigeria		
				4.61	1.36			Mozambique(Chica)	Towett, 2013	
				0.5	0.77			Mozambique (Chiculecule)		
		0 - 10	5.66	4.67					Madagascar	
Haplic Chernozem	0 - 30	7.9	7.3	26.2	0.2			Allemagne		Mannfred Altermann et al, 2005

II.1. Problématiques, hypothèses et objectifs

Au début de cette étude, il est nécessaire d'exposer les problématiques, les hypothèses et les objectifs pour comprendre ce mémoire.

II.1.1. Problématiques

Actuellement, la communauté des sciences du sol fait face à une demande croissante régionale, continentale et aux bases de données mondiales afin d'y surveiller le statut du sol [32]. Cependant, la disponibilité de telles données est très rare dans la balance mondiale. En effet, les sols dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont une faible fertilité intrinsèque et les éléments nutritifs exportés ne sont pas remplacés de manière adéquate. La productivité des sols en Afrique subsaharienne est également limitée par l'aridité et l'acidité.

Par ailleurs, l'utilisation de la spectroscopie infrarouge a un grand intérêt en conseil de fumure, proche de la réalité sur terrain et sans surcoût pour les laboratoires et les agriculteurs. En effet, elle ne demande qu'une préparation minimale de l'échantillon, un faible besoin en matériel, une formation moindre du manipulateur et offre une grande rapidité de mesure ainsi que la détermination simultanée de plusieurs composants [37]. De plus, la non utilisation d'aucun extractif chimique et des mesures in situ des propriétés physico-chimiques du sol peut être envisagée par cette même technique [47]. Enfin, la mesure de certaines propriétés chimiques et biologiques des sols ne s'accomplit pas actuellement en routine, à cause des analyses trop coûteuses, malgré leur intérêt pour évaluer de la fertilité du sol et pourrait être remplacée par une prédiction sur la base de la spectroscopie proche et moyenne infrarouges [42].

En Mozambique, les données d'analyses du sol sont peu accessibles à la plupart des utilisateurs pour différentes raisons. Les laboratoires des analyses sont inaccessibles en raison de ces lieux et de leur coût très élevés. Dans ces conditions, utiliser la spectroscopie infrarouge pour caractériser des sols serait un outil rapide pour diagnostiquer la qualité de la région agricole.

Par ailleurs, l'existence du projet BIOVA pour recycler les biomasses végétale et animale qui intègrent l'agriculture par des associés régionaux, y compris l'institut de recherche d'agriculture de Mozambique vise à y renforcer les capacités régionales de recherches agricoles et à Madagascar. Le but de cette étude vise à produire une connaissance approprié au sujet de l'utilisation des méthodes de spectroscopies infrarouges des cations échangeables et des acidités dans les zones de Mozambique.

En conséquence, quelques questions vont se poser ; les outils Moyen et Proche infrarouges caractérisent-ils les cations échangeables et les acidités des sols ? Comment varie le taux de saturation des sols dans la zone de Changalane et de Chobela avec les différents modèles de prédictions ? Quel serait l'avantage de créer un modèle global pour les caractérisations des cations échangeables et les acidités des sols de ces 2 zones ?

II.1.2. Objectifs

L'objectif principal de cette étude est d'estimer le taux de saturation du sol en vue d'une possibilité d'augmenter la capacité d'échange cationique des sols agricoles par le recyclage et la valorisation des biomasses. Pour ce faire, cette recherche consiste à élaborer des modèles de prédiction ayant des qualités estimatives élevées et d'utilité plus large en termes de validation. Pour y parvenir, cinq objectifs spécifiques sont assignés :

- Acquérir des données des cations échangeables, de la capacité d'échange cationique et des acidités des sols de chaque localité par une analyse en laboratoire ;
- Etablir des cartes de variation du taux de saturation des sols de profondeurs de 0 à 10 cm pour chaque localité à partir des résultats d'analyses chimiques ;
- Effectuer des modèles de prédictions de la capacité d'échange cationique, des cations échangeables et d'acidités des sols en utilisant la spectrométrie proche et moyenne infrarouge ;
- Prédire la capacité d'échange cationique, de cations échangeables et d'acidités des échantillons de sol restants pour chaque localité à partir des modèles élaborés ;
- Proposer des mesures adéquates pour augmenter la performance des modèles de prédiction.

II.1.3. Hypothèses

Dans cette étude, deux hypothèses seront avancées afin de prouver la correspondance des résultats ou non avec celles-ci.

Première Hypothèse : Les modèles issues d'une zone spécifique sont plus performantes que les modèles issues d'une zone globale.

En effet, L'homogénéité et la variation du type des sols ont une influence sur la qualité de la performance de modèle. Puisque chaque zone de prélèvement a leurs propriétés chimiques

ou physiques. Et la variation ou l'homogénéité de cette propriété caractérise le sol dans la signature spectrale.

Ainsi, les sols dans les zones spécifiques sont plus ou moins homogènes, donc des mêmes propriétés physico-chimiques et pourraient être facile à étalonner pour élaborer un modèle. Par contre, les zones globales sont composées de différents types de sols et certainement divers propriétés. Ces diversités pourraient induire à des mauvaises qualités de modèle de prédiction.

Deuxième hypothèse : Le domaine spectral d'élaboration du modèle de prédiction détermine la qualité de prédiction pour la quantification des teneurs en constituants du sol.

En effet, A chaque bande d'absorption fondamentale des molécules dans le MIRS correspond une série d'harmoniques de bandes d'absorption 10 à 1000 fois moins intenses, apparaissant dans le domaine du proche infrarouge (NIRS ; nombre d'onde 12500 à 4000 cm^{-1} ou longueur d'onde 800 à 2500 nm). Par exemple, la bande d'absorption fondamentale due à l'étirement des liaisons C-H dans le MIRS à 2900 cm^{-1} (3448 nm), correspond à une première harmonique à 5800 cm^{-1} (1724 nm) et une deuxième harmonique à 8700 cm^{-1} (1150 nm) dans le NIRS, d'après Bellon-Maurel et al. (2003).

II.2. Collecte des données

En collectant les données : des prélèvements, des travaux aux laboratoires et l'acquisition des spectres ont été réalisé pour la zone de Changalane et Chobela.

II.2.1. Détermination de la zone de prélèvement

Les échantillons ont été prélevés dans les sites de Changalane et de Chobela qui sont des zones à vocation agro-pastorale. Le choix de ces parcelles d'étude se rapporte à trois critères : la présence de fourrages, le type de sol et l'apport de fertilisant. Ces prélèvements ont été réalisés sur des parcelles de cultures fourragères, sans apport récent de fertilisant, en tant que couverture végétale de ces sites sont essentiellement formés par une mosaïque complexe dominée par des cultures vivrières, des arbustes et des pâturages. Deux cartes ont été élaborées pour montrer les points de prélèvements selon les classes des sols de chaque zone. Ces mêmes cartes ont été confectionnés à l'aide du logiciel Arcgis, les coordonnées GPS et Shape files. La figure 3 expose les points de prélèvement selon la classification du sol dans le district de Magude et de Namaacha.

Figure 3: carte pédologique du district de Magude et de Namaacha

II.2.2. Prélèvement des échantillons

La méthode de prélèvements des échantillons de sol est identique pour les 2 sites d'étude, dans les carrés de prélèvement de 10m de côté (Figure 6) délimités pour en obtenir au total 97 points pour la zone de Changanane et 95 points pour Chobela. Aux quatre coins de chaque carré de 10 m ont été prélevés une carotte de sol de 70 cm de profondeur à l'aide d'un carottier monté sur un marteau piqueur motorisé (*Atlas Copco Cobra TT*) (Cliché 1). Les points de prélèvements aux quatre coins de chaque carré ont été notés et pris respectivement sur les numéros d'échantillon. Par point, cinq horizons ont été prélevés à : 0-10cm, 10-20cm, 20-30cm, 30-40cm et 40-50cm. Des échantillons de chaque horizon de chacun des points de sondage, ensuite mélangés, ont été gardés séparément dans un sachet numéroté.

Figure 4: Schéma du carré de prélèvement (Auteur)

Cliché 1: Mode de prélèvement des échantillons de sol (Manuel Siteo)

Tableau 1: nombre d'échantillons collectés à chaque site d'étude

Profondeur (cm)	Changalane	Chobela
	Nombre d'échantillon	Nombre d'échantillon
0-10	95	96
10-20	95	96
20-30	94	96
30-40	92	94
40-50	86	94
Total	462	476

Source : Auteur

Une fois au laboratoire, les échantillons ont été émiettés, débarrassés des racines grossières, séchés à l'air libre pendant quelques semaines, broyés au mortier et au pilon, puis passés au tamis à mailles carrées de 2 mm de diamètre et ensuite retamisés à 0,2mm pour ne pas induire en erreur les acquisitions spectrales et analyses chimiques.

Cliché 2 : Mode de broyage des échantillons (Auteur)

II.2.3. Travaux laboratoire

Les échantillons composites de surface (0 – 10 cm) ont fait l'objet d'analyse au laboratoire. Au totale, 191 échantillons des sols Mozambicains (95 échantillons pour Changalane et 96 pour Chobela) ont été pris pour analyser la CEC, les cations échangeables, le pH-eau et le pH- KCl au Laboratoire des Radio Isotopes (LRI).

II.2.3.1. Détermination du pH eau et pH KCl

La mesure du pH a été réalisée à l'aide d'un pH- mètre à électrode en verre et d'un système à lecture directe. Le pH a été mesuré avec des échantillons composites broyés et tamisés à 2 mm selon le rapport de mélange de sol et de solution 1/ 2.5 : eau distillée pour le pH- eau et une solution de chlorure de potassium normale pour le pH-KCl, pour une lecture de 3mn par échantillon.

II.2.3.2. Détermination de la CEC et des teneurs en cations échangeables

L'analyse de la capacité d'échange cationique et des cations échangeables (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+}) a été réalisée avec la méthode au chlorure de Cobalthihéxamine (8). Cette méthode a consisté à effectuer une extraction par échange d'ion progressif du sol à l'aide d'une solution de chlorure de cobalthihéxamine à concentration choisie. Le déplacement des cations échangeables a été exécuté par simple contact avec l'ion cobalthihéxamine $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, en raison de sa grande affinité avec l'échangeur. De plus, cet ion a été choisi pour sa présence initiale négligeable dans le sol, sa facilité de détermination (dosage de Co par spectrophotométrie d'absorption atomique) et, enfin, sa neutralité vis-à-vis de la solution (c'est le sol qui impose son pH). Pourtant, cette méthode ne permet pas de comparer les CEC des échantillons de sol ayant des gammes de pH larges.

La différence entre la concentration initiale en cobalt de la solution d'extraction et la concentration finale en cobalt dans le percolât exprime la capacité d'échange du sol. La capacité d'échange cationique en $\text{cmol}^+ \cdot \text{Kg}^{-1}$ est donc obtenue par l'équation suivante :

$$\text{CEC} = ([\text{Cohex}]_{\text{initial}} - [\text{Cohex}]_{\text{final}}) \times \frac{100}{100 - H\%}$$

Équation 1: formule pour déterminer la CEC

Avec : (cohex) : concentration du chlorure de cob

H% : Humidité de l'échantillon d'analyse en %

Cliché 3: Spectrophotomètre d'absorption Atomique ICE 3000 SERIES (Auteur)

- Somme des cations échangeables et teneurs en cations échangeables

Pour les cations échangeables (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+), la lecture spectrophotométrie d'absorption atomique s'est effectuée avec la même solution d'extraction pour le dosage de la CEC précédente. Les teneurs en calcium échangeables, magnésium échangeable et potassium échangeable en $\text{cmol}^+ \cdot \text{kg}^{-1}$ ont été déterminées respectivement à partir de l'équation suivante.

$$Ca = [Ca] \times \frac{100}{100 - H\%}$$

Équation 2: formule pour déterminer la teneur en Calcium échangeable.

$$Mg = [Mg] \times \frac{100}{100 - H\%}$$

Équation 3: formule pour déterminer le Magnésium échangeable

$$K = [K] \times \frac{100}{100 - H\%}$$

Équation 4: formule de détermination du Potassium échangeable

Avec les concentrations respectives du calcium, du magnésium et du potassium échangeables dans l'extrait après lecture au spectrophotomètre d'absorption atomique et $H\%$ l'humidité de l'échantillon d'analyse, donc, la somme des cations échangeables S a été obtenue comme en tant que la somme des teneurs en Ca , Mg et K échangeables, soit :

$$S = Ca + Mg + K$$

Équation 5: Formule pour déterminer la somme des cations échangeables

II.3. Analyse spectrale des échantillons

Pour tous les échantillons, l'estimation de la CEC et des teneurs des cations échangeables et des acidités du sol par spectroscopie proche et moyenne infrarouges a été effectuée selon la procédure schématisée sur la figure 5. Au sein de cette procédure, les traitements numériques des données spectrales ont fait notamment appel au logiciel Unscrambler v10.3 (CAMO Software SA, Woodbridge, New Jersey, USA).

II.3.1. Acquisition des spectres et prétraitement

➤ la première étape a consisté à acquérir des spectres de tous les échantillons de sol des 2 sites d'étude. Les échantillons préalablement séchés à l'air ont été broyés à 0.2 mm. Pour effectuer l'analyse spectrale, deux appareils ont été utilisés: (i) un spectrophotomètre proche infrarouge « **ASD LabSpec 4, vers 6.0** », couvrant le domaine 1100-2500 nm à un pas de 2 nm ; et (ii) un spectrophotomètre moyen infrarouge (MIRS) de type portable « **The Agilent 4100 Exoscan FTIR** » de résolution 4 cm^{-1} collectant 64 scans par minute (cf. photo 1). Particulièrement pour le cas du NIRS, chaque échantillon a été exprimé par un spectre constitué de 700 variables de réflectance. Les valeurs de réflectance ont ensuite été transformées en absorbance telle le logarithme de l'inverse de la réflectance ($\log(1/R)$). Pour le cas du MIRS, les spectres obtenus ont été en Excel pour être directement disponibles pour le traitement après quelques modifications. Aussitôt, que ces spectres visuels, aux négatifs vont être éliminés car pouvant augmenter l'erreur de calibration.

Cliché4: spectromètre « **The Agilent 4100 Exoscan FTIR** »

Cliché 5 : **ASD LabSpec 4, vers 6.0**

➤ La seconde étape a consisté à effectuer un ACP sur l'ensemble de la population du sol à étudier pour identifier les spectres aberrants (outliers) et être ainsi éliminés lors de la construction des modèles.

La troisième étape s'agit du prétraitement numérique de ces spectres pour améliorer le signal, afin de normaliser et de réduire les variations d'intensité des spectres dues, notamment, à l'effet de la taille des particules et au bruit de fond de l'appareil et aux effets interférences,

Entre autres, ces différents prétraitements permettent aussi d'améliorer la qualité de prédiction. Les prétraitements appliqués à chaque groupe d'échantillons présentés dans le tableau suivant sont ceux retenus après plusieurs essais, et qui sont le plus adéquat permettant de maximiser l'estimation.

Tableau 3: prétraitement spectral des échantillons

Echantillons	Prétraitement spectral		Motif de choix
	MIRS	NIRS	
Changalane	pas de prétraitement	SNV baseline, et brute	Meilleur modèle obtenu
Chobela	SNV	SNV baseline	meilleur modèle obtenu
Changalane-Chobela	sans pretraitement	SNV baseline	meilleur modèle obtenu

Source : Auteur

II.3.2. Etablissement des modèles de prédiction

Plusieurs modèles de prédiction de la CEC, de cations échangeables et d'acidités du sol ont été élaborés en vue de choisir le modèle le plus performant sur tous les échantillons de sols rencontrés dans chaque zone d'étude. Par la suite, des modèles de prédiction dite « spécifique » ont été pris issus des échantillons de sols de Changalane et Chobela, puis un autre modèle de prédiction pour les échantillons combinés de Changalane et de Chobela.

Le nombre d'échantillons des sets de calibration et de validation pour chaque lot d'échantillon puis le total des échantillons ont été rapportés dans le tableau suivant :

Tableau 4: Nombre d'échantillons des sets de calibration et de validation

Site de prélèvement	Ech. à prédire	MIRS		NIRS	
		calibration	validation	calibration	validation
Changalane	367	71	24	72	23
Chobela	380	72	24	72	24
Changalane-Chobela	747	143	48	144	47

Source : Auteur

Il convient de préciser que les échantillons de sol issus d'une profondeur de 0 à 10 cm ont été choisis exprès pour constituer le set de calibration et de validation et répartis respectivement en $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$. Ce choix raisonnable est justifié par la richesse en éléments nutritifs du sol en profondeur 0 à 10 cm. En effet, la dynamique des nutriments du sol est favorisée entre les profondeurs 0 à 10 cm, grâce à l'abondance des racines végétales et à l'incorporation des matières organiques dans le sol.

Une régression des moindres carrés partiels (PLSR) est effectuée, afin de corréler les valeurs spectrales avec les teneurs des constituants à prédire. Cette méthode consiste à modéliser les relations entre des variables mesurées, telles la capacité d'échange cationique, l'acidité et les cations échangeables du sol et des variables de prédiction telles les valeurs d'absorbance des rayons infrarouges.

- Enfin, la dernière étape est l'application du modèle sur les constituants à prédire de la population restante.

II.3.3. Recapitulation du methodologie

Figure 5: Récapitulation de la méthodologie (Auteur)

II.4. ANALYSE DES DONNÉES

Trois groupes d'informations complémentaires sont requis pour élaborer le modèle de prédiction des teneurs en Cations échangeables et des acidités du sol:

- (i) la caractérisation de la population sur laquelle le modèle a été établi ;
- (ii) la qualité de la régression issue de la phase de calibration (ou d'étalonnage) et sa validation;
- (iii) calcul du taux de saturation des échantillons de sol à une profondeur de 0 à 10 cm.

II.4.1. Analyse statistique des données de références

Le logiciel Microsoft EXCEL a été utilisé pour la saisie des données brutes et la mise en forme des résultats. Les résultats d'analyses chimiques sur les teneurs en cations échangeables et en acidités des échantillons de sol ont été traités et analysés avec XLSTAT 2016.

Des statistiques descriptives ont été en premier effectuées sur l'ensemble des valeurs et par la suite une vérification de la normalité des données. Les traitements ont été classés en groupes statistiquement homogènes. Ce classement a été réalisé automatiquement par un logiciel de

traitement des données où les moyennes appartenant à un même groupe sont indiquées par une même lettre. Les données normales ont été traitées soit par analyse de la variance (ANOVA) soit par des tests paramétriques (Test de Tuckey). Dans le cas contraire, les données ont été analysées par des tests non paramétriques, afin de s'affranchir de l'hypothèse de normalité des données : test de comparaison de k échantillons de Kruskal-Wallis. La règle de décision va être dictée par la valeur « *p-value* » calculée qui désigne le risque d'erreur encourue en rejetant H_0 bien qu'elle soit vraie. Si la « *p-value* » est inférieure à la valeur de α alors, au moins une différence significative existe au niveau des résultats. Les résultats sont présentés sous forme de « Box plot » afin d'afficher tous les paramètres calculés, tels la moyenne, la médiane, les valeurs minimales, les valeurs maximales et les quartiles des variables étudiées. Le test de corrélation (type régression linéaire) a été utilisé afin de connaître les corrélations existant entre les éléments d'analyse. La règle de décision est de définir la valeur du coefficient de détermination R^2 et l'équation de régression $y = ax + b$.

Des analyses en composantes principales (ACP) sur les variables teneurs en cations échangeables et en acidités du sol et les différents types de sol ont été, par la suite effectuées afin de mieux visualiser leurs corrélations. Outre cette meilleure visualisation, ces ACP ont comme objectifs de classer les échantillons et de définir ainsi des groupes homogènes en fonction d'une variable donnée. Elles vont se réaliser au moyen du logiciel Unscrambler v10.3.

II.4.2. Calcul du taux de saturation du sol

Après obtention de la valeur de la capacité d'échange cationique des échantillons par le modèle de prédiction précédemment établi, la formule suivante a été appliquée afin de déterminer le taux de saturation du sol :

$$V(en\%) = \frac{S}{CEC} \times 100$$

Equation 11 : taux de saturation

Où,

CEC = La valeur de la capacité d'échange cationique

S = Somme des cations échangeables

II.4.3. Spatialisation de la valeur du taux de saturation

Les bases données pédologiques utilisées sont préalablement fournies. Ainsi, les valeurs de chaque point sur le raster ont été extraites en utilisant le logiciel Arcgis pour spatialiser les valeurs du taux de saturation des sols de Changalane et de Chobela.

Cette cartographie du taux de saturation des sols est mise en relation avec la carte pédologique de la zone d'étude pour savoir lesquels des types de sols présents ont un faible ou fort taux de saturation dans les systèmes agricoles.

II.4.4. Analyse des modèles de prédiction obtenus

Pour chaque site, l'équation d'étalonnage ou de calibration obtenue fournit l'erreur standard d'étalonnage (SEC), l'erreur standard de la validation croisée (SECV) et son coefficient de détermination (R^2_{cal}) fournis par l'application d'une validation croisée. Le RPD (ratio performance déviation ou ratio écart-type/SECV) est également calculé. Ces paramètres permettent d'évaluer la qualité d'un modèle. La robustesse de celui-ci est ensuite estimée sur le set de validation avec l'erreur standard de prédiction (SEP) et son coefficient de détermination (R^2_{val}).

II.5. Les contraintes de l'étude

Deux contraintes majeures ont été rencontrées durant la réalisation de l'étude :

✚ Aucune descente sur terrain n'a été faite. Pour cela, le prélèvement des échantillons des sols ont été confiés par un autrui. Les données nécessaires (topologie, végétation, mode de gestion des terres, climat, ...) entrant dans la variation des taux saturations des bases n'ont pas été déterminées.

✚ L'acquisition des données spectrales en proche infrarouge a été préalablement faite par autrui. L'élimination des doublons parmi les nombreuses données a gaspillé plus de temps de travail et les effets de manipulation lors de l'acquisition spectrale ne sont pas détectables. Cette dernière pourrait bien diminuer la performance des modèles de prédiction.

Malgré ces diverses contraintes, des mesures ont été ramenées à l'étude pour l'atteinte des objectifs du travail.

Deuxième partie:
RESULTATS et
INTERPRETATIONS

III.1. Statistique descriptif des analyses chimiques

La figure n°7, 8, 9, 10, 11,12 décrit les variables analytiques à l'échelle de chaque type de sol et en les examinant, nous notons les faits suivants :

III.1.1. pH eau

Les teneurs en pH eau les plus élevées sont au niveau de l'Haplic Chernozems. Ceci explique que le pH de ces types de sols se rapproche de la neutralité. Et la gamme de la valeur en pH est moins large, puisque la valeur est entre 5.02 à 8.53.

Figure 6: statistique descriptif du pH eau

III.1.2. pH KCl

Les teneurs en pH KCl les plus élevées sont au niveau de l'haplic Chernozems. La gamme des valeurs en pH KCl est moindre, puisque la valeur est entre 3.81 à 6.67.

Figure 7: statistique descriptive du pH eau

III.1.3. Capacité d'échange cationique

Les teneurs en CEC les plus élevées sont au niveau du ferric lixisol ; d'où la moyenne est de $22.007\text{cmol.kg}^{-1}$. Mais la teneur en CEC d' Eutric Cambisol, ferralic arenosol et Haplic Chernozems est respectivement de 7.14cmol.kg^{-1} , 6.25cmol.kg^{-1} et 13.79cmol.kg^{-1} . Donc, ce résultat montre que l'eutric cambisol a une capacité d'échange moyenne et étant donné que le ferric lixisol, le ferralic arenosol et le Haplic Chernozems sont des sols lourds, alors ils ont une CEC très faible. La gamme de valeurs en CEC est large, puisque sa valeur se situe entre 0.63cmol.kg^{-1} et 22cmol.kg^{-1} .

Figure 8: statistique descriptive de la CEC

III.1.4. Calcium

Les teneurs en Ca les plus élevées sont au niveau du ferric lixisol avec une moyenne de $11.889\text{cmol.kg}^{-1}$. Mais la moyenne de la teneur en Ca de l'eutric cambisol, du ferralic arenosol et du Haplic Chernozms est moins élevée. Donc l'eutric cambisol, le ferralic arenosol et l' Haplic Chernozems sont pauvres en Ca. La gamme de valeurs en Ca est large, puisqu'elle varie entre 0.66cmol.kg^{-1} à 41.56cmol.kg^{-1} .

Figure 9: statistique descriptive du calcium

III.1.5. Magnésium

Les teneurs en Mg les plus élevées sont au niveau du ferric lixisol avec une moyenne de 6.207cmol.kg^{-1} . La teneur en Mg de l'Eutric cambisol, du ferralic et de l'haplic chernozems est faible. Et la gamme de valeurs en Mg est moins large, puisqu'elle varie entre 0.595cmol.kg^{-1} à $18.718\text{cmol.kg}^{-1}$.

Figure 10: statistique descriptive du Magnésium

III.1.6. Potassium

Les teneurs en K les plus élevées sont au niveau du haplic Chernozems avec une moyenne de 0.83cmol.kg^{-1} . L'eutric cambisol et le ferralic arenosol sont faibles en K. Par contre, une présence moyenne du K est notée dans le ferric lixisol et le haplic chernozems. La gamme de valeurs en K est moins large puisqu'elle varie entre 0.18cmol.kg^{-1} à 1.98cmol.kg^{-1} .

Figure 11: statistique descriptive du potassium

III.1.7. Caractérisation spatiales du taux de saturation de la zone de Chobela et de Changalane

Bien que le site de Chobela est formé par un seul type de sol, l' eutric cambisol présente une large variation de taux de saturation . En effet, ces taux de saturation dans la zone de Chobela sur l'horizon 0 à 10 cm est compris entre 156.99% à 576.11%, et peuvent être reclassé en trois niveau : faible pour un taux de saturation compris entre 159.99% à 189.41%, moyen pour taux de saturation compris entre 190.23% à 295.58% et élevé pour un taux de saturation supérieur 296.94%.

Afin de caractériser les taux des saturations des bases des sols de Changalane, trois niveaux sont retenus : faible pour des valeurs compris respectivement de 43.83 % à 69.162%, moyen pour 70.33% à 94.30%, élevé pour un taux de saturation supérieur 95.66%

En tenant compte de cette classification des valeurs de taux de saturation des sols de Changalane, aucune homogénéité de taux de saturation est distinguée sur le ferric lixisol, par contre, dans le ferralic arenosol et Haplic chernozem y a. Pour les sols prélevés à Changalane, le ferric lixisol présente une variation importante de taux de saturation compris entre 43.83% à 194,84%. La valeur maximale des taux de saturations des sols est dix fois plus importante que la valeur minimale, laissant voire ainsi une forte intra- variation des taux de saturation sur la carte.

Figure 12: caractérisation spatiale du taux de saturation de la zone de Chobela et de Changalane

III.2. Caractérisation physico-chimique des sols en fonction des données spectrales

La figure N° 15 représente les résultats de la projection de tous les échantillons dans les zones de Chagalane et de Chobela par type de sol au premier plan factoriel de l'ACP.

III.2.1. La zone de Chagalane

Alors Il est à noter que le deuxième plan factoriel explique 86% de la variabilité analytique des échantillons spectrales en MIRS tandis que cette valeur remonte à 94% en NIRS.

Sachant que les axes factoriels sont des combinaisons linéaires des variables initiales notamment les propriétés analytiques, en MIRS le premier axe factoriel explique 67% alors que le deuxième axe explique 19 % de cette variabilité. De ce fait, les échantillons se répartissent d'une façon à ce que la majorité des Ferric lixisols se trouvent sur la partie positive du deuxième axe factoriel et contrairement pour les ferralic arenosols et les haplic chernozems. Ainsi, il existe une grande disparité de l'ensemble des échantillons autour des deux axes factoriels. En outre, la population spectrale du site de Chagalane semble très hétérogène dans le domaine du MIRS. Néanmoins, un meilleur regroupement des échantillons est rendu possible dans le domaine du NIRS. En effet, le premier axe factoriel explique 86% des variables en NIR ce qui induit au regroupement des ferralic arenosol dans la partie négative du premier axe factoriel. D'où, aucun échantillon atypique n'a été soustrait lors de la calibration pour ne pas induire en erreur le caractère générale de l'ensemble de la population et que cette dernière puisse correspondre à la gamme des échantillons de calibration. En effet, les échantillons de calibration sont formés par 74 échantillons de ferric lixisol, 9 échantillons ferralic arenosol et 12 échantillons de haplic chernozem.

MIRS

NIRS

Figure 13: échantillons des sols dans le premier plan factoriel de l'ACP dans le MIRS et NIRS de la zone de Changalane

III.2.2. Zone de Chobela

La figure 16 représente le résultat des projections des échantillons par type de sol de la zone de Chobela dans le plan factoriel pour le MIRS et NIRS. Ici, A noter que le plan factoriel explique les 96% de la variabilité analytique de ces échantillons au premier axe factoriel explique 92% et 4% le deuxième axe pour le MIRS. Malgré que les échantillons appartiennent à un même type de sol, il y a une grande disparité de l'ensemble des échantillons autour du premier axe factoriel. Les échantillons occupent toute la partie longitudinale du premier axe factoriel. Ce fait empêche la soustraction des échantillons atypique afin de maintenir la gamme analytique trouvé dans l'ensemble et aussi présent dans le set de calibration.

Une diminution du rôle du premier axe factoriel s'observe dans le domaine de NIRS. En effet, celui-ci explique que 89% de la variabilité des échantillons et donne occasion au deuxième axe d'expliquer 7% de la variabilité. Se regroupant plus au centre des deux axes factoriels, les échantillons laissent apparaître des échantillons atypiques qui sont loin de l'inertie. Ces derniers sont au nombre de 8 et sont soustrait de la population.

MIRS

NIRS

Figure 14; échantillons du sol dans le plan factoriel de l'ACP du MIRS et du NIRS dans la zone de Chobela

III.2.3. Chagalane § Chobela

La figure 17 indique les résultats des projections de tous les échantillons dans la zone de Chagalane§Chobela par type de sol dans le plan factoriel.

Ainsi, nous pouvons noter alors que le plan factoriel 2 explique 94% de la variabilité analytique des échantillons dans le domaine du MIRS comparé à 98% expliqué dans le domaine du NIRS. Deux classes d'échantillon se distinguent sur les figures du MIRS et du NIRS, notamment le ferric lixisol et le eutric cambisol mais il laisse apercevoir une dispersion des échantillons en provenance de Chagalane dans le MIRS. Ainsi, 12 échantillons atypiques sont soustraits lors de la calibration en moyen infrarouge.

Par ailleurs, dans le NIRS, le regroupement des échantillons est plus distinctif. En effet, la majorité des échantillons originaires d'un même site se projettent sur la même aire du plan factoriel. A noter que, dans la partie gauche se disperse les eutric cambisols de Chobela et dans la droite les ferric lixisols, les ferralic arenosols et les haplic chernozems de Chagalane. Aucun échantillon atypique a été soustrait en proche infrarouge car un échantillon collecté sur un site quelconque peut présenter des propriétés pédologiques qui sont différentes du reste des échantillons collectés sur le même site, mais s'apparente bien à une population d'échantillons collectées à une échelle spatiale plus large.

MIRS

NIRS

Figure 15: échantillons des sols dans le factoriel de l'ACP du MIRS et du NIRS de l'ensemble de Changalane et Chobela.

III.3. Performance des modèles

Il est à constater que les performances des modèles de prédictions varient en fonction des variables analytiques. A préciser que les modèles spectrométriques locaux ou régionaux à calibrer sont les variables : pH eau, pH KCl, K, Mg et Ca. Ils seront présentés par des tableaux selon chaque zone d'étude.

Du point de vue global, dans la zone de Changalane, le RPD sur la prédiction varie entre 0.87 à 2.13. Mais pour Chobela, le ratio de tous les variables varie entre 0.96 à 1.57. Et pour l'ensemble des localités le RPD se situent entre 0.07 à 1.95.

III.3.1. Changalane

Le tableau 5 évoque le résultat sur la calibration et la prédiction des pH eau, pH KCl, CEC, Ca, Mg et K dans le domaine de MIRS et du NIRS de la zone de Changalane.

Tableau 5: performance des modèles aux stades de calibration et de prédiction dans la zone de Changalane.

		CALIBRATION						PREDICTION					
		sd	R ² C	SEC	R ² CV	SECV	RPD	sd	R ²	RMSEP	SEP	Bias	RPD
pH-eau	MIR	0.61	0.05	0.59	NA	0.62	0.98	0.61	0.00057	0.62	0.67	0.12	0.91
	NIR	0.61	0.45	0.44	0.21	0.54	1.13	0.61	0.07	0.66	0.64	-0.2	0.95
pH-KCl	MIR	0.52	0.57	0.34	0.18	0.47	1.11	0.52	0.07	0.55	0.57	0.054	0.91
	NIR	0.52	0.29	0.42	0.18	0.46	1.13	0.52	0	0.6	0.6	-0.09	0.87
CEC (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	12.05	0.61	8	0.5	9.17	1.31	12.05	0.69	5.55	7.037	2.36	1.71
	NIR	12.5	0.72	6.49	0.51	8.69	1.44	12.5	0.5	8.49	8.5	-1.75	1.47
Ca (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	6.76	0.56	4.82	0.42	5.66	1.19	6.76	0.72	2.69	3.24	0.97	2.09
	NIR	6.76	0.54	4.76	0.43	5.36	1.26	6.76	0.73	3.27	3.18	-1.007	2.13
Mg (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	3.46	0.49	2.49	0.36	2.82	1.23	3.46	0.25	2.97	3.27	0.69	1.06
	NIR	3.46	0.48	2.65	0.27	3.17	1.09	3.46	0.15	2.95	2.89	-0.86	1.2
K (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	0.33	0.11	0.31	0.06	0.32	1.03	0.33	0.27	0.28	0.29	0.0016	1.14
	NIR	0.33	0.19	0.29	0.06	0.32	1.03	0.33	0.11	0.32	0.33	0.033	1

R²C : coefficient de détermination de calibration, R²V : détermination de validation, SEC : écart type résiduel de calibration, SECV : écart type résiduel de la validation croisée, SEP : écart type résiduel de la prédiction, RMSEC : racine des erreurs quadratiques moyennes calibration, RMSEP : racine des erreurs quadratiques moyennes calibration, sd : déviation.

La figure 18 illustre la performance de prédiction du pH eau dans le MIRS ($R^2 = 0.0006$, RPD= 0.91, RMSEP= 0.62) et dans le NIRS ($R^2 = 0.07$, RPD= 0.95, RMSEP= 0.66) et donne des résultats à une coefficient médiocre et d'erreurs de prédiction très basse.

La figure 19 indique la performance de prédiction du pH KCl dans le MIRS ($R^2 = 0.071$, RPD= 0.91, RMSEP= 0.55) et dans le NIRS ($R^2 = 0.002$, RPD= 0.87, RMSEP= 0.6) et donne des résultats à une coefficient de détermination médiocre, une erreur de prédiction très basse.

La figure 20 évoque la performance de prédiction du CEC dans le MIRS ($R^2 = 0.68$, RPD= 1.71, RMSEP= 5.5) et dans le NIRS ($R^2 = 0.49$, RPD= 1.47, RMSEP= 8.49) et donne des résultats à une coefficient de détermination acceptable dans le MIRS et NIRS , et d'erreurs de prédictions hausses

La figure 21 représente la performance de prédiction du Ca dans le MIRS ($R^2 = 0.71$, RPD= 2, RMSEP= 3.27) et dans le NIRS ($R^2 = 0.72$, RPD= 0.95, RMSEP= 2.18) et donne des résultats à une coefficient de détermination acceptable, un erreur de prédiction hausses dans le NIRS et le MIRS.

La figure 22 indique la performance de prédiction du Mg dans le MIRS ($R^2 = 0.45$, RPD= 1.22, RMSEP= 1.71) et dans le NIRS ($R^2 = 0.066$, RPD= 2.13, RMSEP= 3.8) et donne des résultats à une coefficient de détermination médiocre dans le MIRS et dans le NIRS et une erreur de prédiction basse dans le MIRS et hausse dans le NIRS.

La figure 23 représente la performance de prédiction du K dans le MIRS ($R^2 = 0.12$, RPD= 1.57, RMSEP= 0.27) et dans le NIRS ($R^2 = 0.0013$, RPD= 1.47, RMSEP= 0.3) et donne des résultats à une coefficient de détermination médiocre et des erreurs de prédiction très basses.

MIRS

NIRS

Figure 16: prédiction du pH eau dans du MIRS et du NIRS dans la zone de Changelane

Figure 17: prédiction du pH KCl dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changelane.

MIRS

NIRS

Figure 18:prédiction de la capacité d'échange cationique dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane.

Figure 19:prédiction de la teneur en calcium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane.

MIRS

NIRS

Figure 20 : prédiction de la teneur en potassium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane

Figure 21:prédiction de la teneur en magnésium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane

III.3.2. Zone de Chobela

Le tableau 6 montre le résultat sur la calibration et la prédiction des pH eau, pH KCl, CEC, Ca, Mg et K dans le domaine de MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.

Tableau 6: performances des modèles aux stades de calibration et de prédiction dans la zone de Chobela.

		CALIBRATION						PREDICTION					
		sd	R ² C	SEC	R ² CV	SECV	RPD	sd	R ²	RMSEP	SEP	Bias	RPD
pH-eau	MIR	0.54	0.75	0.28	0.32	0.47	1.93	0.54	0.059	0.53	0.51	-0.18	1.06
	NIR	0.54	0.4	0.43	0.17	0.51	1.26	0.54	0.16	0.46	0.47	-0.08	1.15
pH-KCl	MIR	0.46	0.72	0.25	0.22	0.43	1.84	0.46	0.02	0.49	0.48	-0.14	0.96
	NIR	0.46	0.4	0.37	0.17	0.44	1.24	0.46	0.1	0.4	0.41	0.04	1.12
CEC (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	5.1	0.28	4.28	0.11	4.82	1.19	5.1	0.19	4.7	4.8	-0.3	1.06
	NIR	5.1	0.32	4.17	0.22	4.53	1.22	5.1	0.06	5.18	5.32	0.31	0.96
Ca (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	2.84	0.4	2.28	0.13	2.78	1.25	2.84	0.08	2.53	2.71	0.47	1.05
	NIR	2.84	0.28	2.49	0.19	2.69	1.14	2.84	0	2.9	3.02	0.35	0.94
Mg (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	2.11	0.32	1.7	0.18	1.91	1.24	2.11	0.45	1.71	1.73	-0.25	1.22
	NIR	2.11	0.38	1.64	0.28	1.79	1.29	2.11	0.07	2.18	2.23	0.03	0.95
K (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	0.44	0.06	0.47	0.03	0.48	0.94	0.44	0.12	0.27	0.28	0.02	1.57
	NIR	0.44	0.03	0.48	NA	0.5	0.92	0.44	0.001	0.3	0.3	0.02	1.47

R²C : coefficient de détermination de calibration, R²V : détermination de validation, SEC : écart type résiduel de calibration, SECV : écart type résiduel de la validation croisée, SEP : écart type résiduel de la prédiction, RMSEC : racine des erreurs quadratiques moyennes calibration, RMSEP : racine des erreurs quadratiques moyennes calibration, sd : déviation.

La figure 24 illustre la performance de prédiction du pH eau dans le MIRS (R² = 0.0006, RPD= 1.06, RMSEP= 0.53) et dans le NIRS (R² = 0.05, RPD= 1.15, RMSEP= 0.45) et donne des résultats à une coefficient médiocre, des erreurs de prédiction très basse.

La figure 25 indique la performance de prédiction du pH KCl dans le MIRS (R² = 0.02, RPD= 0.96, RMSEP= 0.49) et dans le NIRS (R² = 0.09, RPD= 1.12, RMSEP= 0.4) et donne des résultats à une coefficient de détermination médiocre, des erreurs de prédictions très basse.

La figure 26 évoque la performance de prédiction du CEC dans le MIRS (R² = 0.18, RPD= 1.06, RMSEP= 4.7) et dans le NIRS (R² = 0.06, RPD= 0.96, RMSEP= 9.18) et donne des résultats à une coefficient médiocre et d'erreurs de prédictions hausses.

La figure 27 représente la performance de prédiction du Ca dans le MIRS (R² = 0.07, RPD= 1.05, RMSEP= 0.07) et dans le NIRS (R² = 0.0008, RPD= 0.94, RMSEP= 2.9) et donne des résultats à une coefficient médiocre, un erreur de prédiction moyenne dans le NIRS et très basses le MIRS.

La figure 28 indique la performance de prédiction du Mg dans le MIRS ($R^2 = 0.45$, RPD= 1.22, RMSEP= 1.71) et dans le NIRS ($R^2 = 0.066$, RPD= 0.95, RMSEP= 2.18) et donne des résultats à une coefficient de détermination moyennement bon dans le MIRS et médiocre dans le NIRS, un erreur de prédiction moyennes du MIRS et du NIRS.

La figure 29 représente la performance de prédiction du K dans le MIRS ($R^2 = 0.12$, RPD= 1.57, RMSEP= 0.27) et dans le NIRS ($R^2 = 0.001$, RPD= 1.47, RMSEP= 0.3) et donne des résultats à une coefficient de détermination médiocre, des erreurs de prédiction très basses.

MIRS

NIRS

Figure 22: prédiction du pH eau dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.

Figure 23: prédiction du pH KCl dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.

MIRS

NIRS

Figure 24:prédiction des teneurs en CEC dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.

Figure 25:Prédiction de la teneur en calcium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.

MIRS

NIRS

Figure 26:prédiction de la teneur en Magnésium dans les domaines dans du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.

Figure 27:prédiction de la teneur en Potassium dans les domaines dans du MIRS et du NIRS de la zone de Chobela.

III.3.3. Zones de Changalaneş Chobela

Le tableau 7 présente le résultat sur la calibration et la prédiction des pH eau, pH KCl, CEC, Ca, Mg et K dans le domaine de MIRS et NIRS de la zone de ChangalaneşChobela.

Tableau 7: performance des modèles aux stades de calibration et de la prédiction dans la zone de ChangalaneşChobela

		CALIBRATION						PREDICTION					
		sd	R ² C	SEC	R ² CV	SECV	RPD	sd	R ²	RMSEP	SEP	Bias	RPD
pH-eau	MIR	0.59	0.11	0.57	0.11	0.58	1.04	0.59	0.011	0.57	0.58	0.039	1.02
	NIR	0.6	0.21	0.53	0.18	0.54	1.13	0.04	0.57	0.54	0.58	0.01	0.07
pH-KCl	MIR	0.49	0.05	0.48	0.04	0.49	1.02	0.49	0.07	0.46	0.48	0.077	1.02
	NIR	0.49	0.11	0.45	0.07	0.46	1.09	0.49	0.05	0.48	0.48	0.023	1.02
CEC (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	10	0.74	5.28	0.63	6.35	1.89	10	0.73	4.87	5.48	1.37	1.82
	NIR	11.09	0.61	6.98	0.52	7.74	1.59	11.09	0.71	6.067	6.03	-1.12	1.84
Ca (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	6.04	0.62	3.95	0.54	4.39	1.53	6.04	0.68	2.8	3.1	0.72	1.95
	NIR	6.04	0.58	3.95	0.52	4.27	1.53	6.04	0.65	3.58	3.53	-0.75	1.71
Mg (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	3.2	0.52	2.19	0.47	2.36	1.46	3.2	0.42	2.36	2.43	0.3	1.32
	NIR	3.2	0.47	2.4	0.44	2.5	1.33	3.2	0.42	2.22	2.2	-0.43	1.45
K (cmol ⁺ .kg ⁻¹)	MIR	0.41	0.13	0.4	0.12	0.41	1.03	0.41	0.29	0.3	0.3	0.009	1.37
	NIR	0.42	0.46	0.22	0.36	0.25	1.91	0.42	0.02	0.62	0.6	-0.15	0.7

R²C : coefficient de détermination de calibration, R²V : détermination de validation, SEC : écart type résiduel de calibration, SECV : écart type résiduel de la validation croisée, SEP : écart type résiduel de la prédiction, RMSEC : racine des erreurs quadratiques moyennes calibration, RMSEP : racine des erreurs quadratiques moyennes calibration, sd : déviation.

La figure 30 illustre la performance de prédiction du pH eau dans le MIRS (R² = 0.011, RPD= 1.02, RMSEP= 0.57) et dans le NIRS (R² = 0.04, RPD= 0.07, RMSEP= 0.54) et donne des résultats à une coefficient médiocre, une erreur de prédiction très basse.

La figure 31 indique la performance de prédiction du pH KCl dans le MIRS (R² = 0.09, RPD= 1.02, RMSEP= 0.46) et dans le NIRS (R² = 0.051, RPD= 1.02, RMSEP= 0.48) et donne des résultats à une coefficient de détermination médiocre, une erreur de prédiction très basse.

La figure 32 évoque la performance de prédiction du CEC dans le MIRS (R² = 0.73, RPD= 1.82, RMSEP= 4.87) et dans le NIRS (R² = 0.71, RPD= 1.84, RMSEP= 6.06) et donne des résultats à une coefficient de détermination acceptable dans le MIRS et NIRS , et d'erreurs de prédictions hausses

La figure 33 représente la performance de prédiction du Ca dans le MIRS (R² =0.68 , RPD= 1.95, RMSEP= 2.8) et dans le NIRS (R² = 0.65, RPD= 1.71, RMSEP= 5.58) et donne des

résultats à un coefficient de détermination acceptable, une erreur de prédiction plus élevée dans le NIRS et le MIRS.

La figure 34 indique la performance de prédiction du Mg dans le MIRS ($R^2 = 0.42$, RPD= 1.32, RMSEP= 2.36) et dans le NIRS ($R^2 = 0.42$, RPD= 1.45, RMSEP= 2.22) et donne des résultats à un coefficient de détermination moyennement bon dans le MIRS et dans le NIRS et une erreur de prédiction moyennes.

La figure 35 représente la performance de prédiction du K dans le MIRS ($R^2 = 0.29$, RPD= 1.57, RMSEP= 0.3) et dans le NIRS ($R^2 = 0.02$, RPD= 0.70, RMSEP= 0.62) et donne des résultats à un coefficient de détermination médiocre et des erreurs de prédiction très basses.

MIRS

NIRS

Figure 28:Prédiction des teneurs en pH eau dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone du Changalane § Chobela.

Figure 29 : prédiction des teneurs en pH KCl dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.

MIRS

NIRS

Figure 30: Prédiction des teneurs en CEC dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.

Figure 31: prédiction des teneurs en calcium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.

Figure 32:prédiction des teneurs en magnésium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone Changalane § Chobela.

Figure 33:Prédictions des teneurs en potassium dans les domaines du MIRS et du NIRS de la zone de Changalane § Chobela

III.4. Résultats de la prédiction

Après avoir examiné les performances des modèles, le résultat des prédictions de chaque zone d'études va être présenté ci-dessous dans le but de montrer, la valeur prédite selon le modèle et la zone d'étude des résultats du modèle obtenue. Les valeurs prédites sera présentés par composites ; le composite 1 pour l'horizon 0 à 10cm, le composite 2 pour l'horizon 10 à 20cm, le composite 3 pour l'horizon 20 à 30 cm, le composite 4 pour l'horizon 30 à 40 cm et le composite 5 pour l'horizon 40 à 50 cm.

III.4.1. les valeurs prédites dans la zone de Chagalane

Pour le pH eau, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 dans le MIRS (7.0) et la composite 4 pour le NIRS (7.0) et la valeur moyenne minimale de la composite 2 pour le MIRS (6.7) et composite 1 pour le NIRS (6.8).

Pour le pH KCl, la valeur moyenne maximale est dans la composite 2 dans le MIRS (5.6) et dans la composite 3 pour le NIRS (5.5) ; et la valeur moyenne minimale est dans la composite 4 pour le MIRS (5.2) et dans la composite 1 pour le NIRS (5.4).

Pour la CEC, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 dans le MIRS (26.14cmol.kg⁻¹) et la composite 4 pour le NIRS (21.71cmol.kg⁻¹) et la valeur moyenne minimale est la composite 2 pour le MIRS (18.07cmol.kg⁻¹) et pour le NIRS (19.86cmol.kg⁻¹).

Pour le Ca, la valeur moyenne maximale est dans la composite 4 dans le MIRS (14.13cmol.kg⁻¹) ainsi que pour le NIRS (13.68cmol.kg⁻¹) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 2 dans le MIRS (9.75cmol.kg⁻¹) et la composite 1 pour le NIRS (10.90cmol.kg⁻¹).

Pour le Magnésium, la valeur moyenne maximale est dans la composite 4 pour le MIRS (7.51cmol.kg⁻¹) et la composite 3 pour le NIRS (7.14 cmol.kg⁻¹) ; et la valeur moyenne minimale est le composite 2 pour le MIRS (5.41cmol.kg⁻¹) et la composite 1 pour le NIRS (6.23cmol.kg⁻¹).

Pour le potassium, la valeur moyenne maximale est la composite 2 dans le MIRS (0.80cmol.kg⁻¹) et la composite 1 pour le NIRS (0.80cmol.kg⁻¹) ; et la valeur moyenne minimale de composite 3 pour le MIRS (0.75 cmol.kg⁻¹) et la composite 5 pour le NIRS (0.66cmol.kg⁻¹).

Figure 34: statistiques descriptives des valeurs prédites du pH eau dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane.

Figure 35: statistiques descriptives des valeurs prédites du pH KCl dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane

A partir des boxplots dans la zone de Changalane, il est déduit qu'à partir des composite 2 à 5 le pH eau suit un gradient croissant c'est-à-dire que le sol devient basique en fonction de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés du composite 1, 2,4 et 5 dans le MIRS. Dans le NIRS, le pH eau suit un gradient croissant et tous les composites ont des échantillons hors de gammes.

Pour le pH KCl dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir des composite 2 à 5 suit un gradient décroissant c'est-à-dire que la teneur en H^+ diminue en fonction de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés du composite 1, 3,4 et 5 . Dans le NIRS, le pH KCl suit un gradient croissant qui explique que le taux de H^+ augmente suivant la profondeur et tous composites ont des échantillons hors de gammes.

Une corrélation existe entre le pH eau et le pH KCl dans le NIRS.

MIRS

NIRS

Figure 36: statistiques descriptives des valeurs prédites du CEC dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane.

Figure 37: statistiques descriptives des valeurs prédites du Ca dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane

A partir des boxplots dans la zone de Changalane, il est déduit qu'à partir des composites 2 à 5, la CEC suit un gradient croissant c'est-à-dire que le sol a une forte capacité d'échange cationique suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont trouvés dans les composites la 1 et 2 dans le domaine du MIRS. Dans le NIRS, la CEC suit un gradient plus ou moins décroissant ce qui veut dire que la capacité d'échange cationique diminue suivant la profondeur et tous composites ont des échantillons hors gammes.

Pour le calcium dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir des composite 2 à 5, le Ca suit un gradient croissant c'est-à-dire que la teneur en Ca augmente tout au long de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés dans les composites 1 et 2. Dans le NIRS, le Ca suit un gradient décroissant qui explique que le Ca diminue suivant la profondeur et tous les composites ont des échantillons hors de gammes.

L'existence d'une forte corrélation est observée entre la capacité d'échange cationique et le calcium dans le domaine du NIRS ou du MIRS.

MIRS

NIRS

Figure 38: statistiques descriptives des valeurs prédites du Magnésium dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane

Figure 39: statistiques descriptives des valeurs prédites du potassium dans MIRS et NIRS de la zone de Changalane

A partir des boxplots dans la zone de Chagalane, il est déduit qu'à partir des composite 2 à 5 le magnésium suit un gradient croissant c'est-à-dire que son teneur augmente suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont trouvés dans les composites 2, 3 et 5 dans le domaine du MIRS. Dans le NIRS, le magnésium suit un gradient plus ou moins décroissant ce qui veut dire que son teneur diminue suivant la profondeur et aucun échantillon n'est hors gammes pour tous les composites.

Pour le potassium dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir du composite 1 à 5, il suit un gradient décroissant c'est-à-dire que la teneur en K du sol diminue tout au long de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés du composite 1 et 5. Dans le NIRS, le K suit un gradient décroissant qui explique que le K diminue suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont aperçus dans les composites 3 et 4.

III.4.2. Valeurs prédites de la zone de Chobela

Dans la zone de Chobela :

Pour le pH eau, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 dans le MIRS (6.5) et composite 4 pour le NIRS (6.7) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 2 pour le MIRS (5.0) et composite 1 pour le NIRS (6.4).

Pour le pH KCl, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 dans le MIRS (5.4) et la composite 1 pour le NIRS (5.2) et la valeur moyenne minimale de la composite 2 pour le MIRS (5.1) et la composite 3 pour le NIRS (5.0).

Pour la CEC, la valeur moyenne maximale est dans la composite 3 dans le MIRS (8.53cmol.kg^{-1}) et dans la composite 4 pour le NIRS (13.82cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est dans la composite 1 pour le MIRS (7.09cmol.kg^{-1}) ainsi que pour le NIRS (7.24cmol.kg^{-1}).

Pour le Ca, la valeur moyenne maximale est dans la composite 1 dans le MIRS (4.43cmol.kg^{-1}) la composite 5 pour le NIRS (5.10cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 5 dans le MIRS (3.38cmol.kg^{-1}) et la composite 1 pour le NIRS (4.40cmol.kg^{-1}).

Pour le Magnésium, la valeur moyenne maximale est dans la composite 3 pour le MIRS (3.59cmol.kg^{-1}) et la composite 4 pour le NIRS (5.95cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 1 pour le MIRS (2.69cmol.kg^{-1}) et ainsi que pour le NIRS (2.76cmol.kg^{-1}).

Pour le potassium, la valeur moyenne maximale est la composite 1 dans le MIRS (1.15cmol.kg^{-1}) et le composite 4 pour le NIRS (0.58cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 1 pour le MIRS (0.50cmol.kg^{-1}) et la composite 2 pour le NIRS (0.49cmol.kg^{-1}).

MIRS

NIRS

Figure 40: statistiques descriptives des valeurs prédites du pH eau dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela

Figure 41 : statistiques descriptives des valeurs prédites du pH KCl dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela

A partir des box plots dans la zone de Chobela, il est déduit qu'à partir des composite 1 à 5 le pH eau suit un gradient croissant c'est-à-dire que le sol devient basique en fonction de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés dans les composites 1, 2,3et 4 dans le MIRS. Dans le NIRS, le pH eau suit un gradient croissant du composite1 à 4 et tous les composites ont des échantillons hors gammes.

Pour le pH KCl dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir des composites 2 à 5, le pH KCl suit un gradient croissant c'est-à-dire que la teneur en H^+ augmente en fonction de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés du composite 1 à 5. Dans le NIRS, le pH KCl suit un gradient décroissant qui explique que le taux de H^+ diminue suivant la profondeur et tous les composites ont des échantillons hors de gammes.

MIRS

NIRS

Figure 42: statistiques descriptives des valeurs prédites de la capacité d'échange cationique dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela

Figure 43: statistiques descriptives des valeurs prédites du calcium dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela

A partir des boxplots dans la zone de Chobela, il est déduit qu'à partir des composites 2 à 5 la CEC suit un gradient croissant c'est-à-dire que la capacité d'échange cationique augmente suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont trouvés dans les composites 1 et 2 dans le domaine du MIRS. Dans le NIRS, la CEC suit un gradient croissant surtout les composites 1 à 4 ce qui veut dire que la capacité d'échange cationique augmente suivant la profondeur et des échantillons dans le composite 1 sont hors de gammes.

Pour le calcium dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir des composites 1 à 5, le Ca suit un gradient décroissant c'est-à-dire que la teneur en Ca dans le sol diminue tout au long de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés du composite 1 et 5. Dans le NIRS, le Ca suit un gradient croissant qui explique que le Ca augmente suivant la profondeur et les composites 1 et 2 ont des échantillons hors gammes.

MIRS

NIRS

Figure 44: statistiques descriptives des valeurs prédites du magnésium dans MIRS et NIRS de la zone de Chobela.

Figure 45: statistiques descriptives des valeurs prédites du potassium dans MIRS et NIRS la zone de Chobela

A partir des boxplots dans la zone de Chobela, il est déduit qu'à partir des composites de 1 à 5 le magnésium suit un gradient croissant c'est-à-dire que la teneur en Mg augmente suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont trouvés dans les composites 3, 4 et 5 dans le domaine du MIRS. Dans le NIRS, le magnésium suit un gradient croissant ce qui veut dire que son teneur augmente suivant la profondeur et des échantillons dans la composite 1 est hors gamme. .

Pour le potassium dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir des composites 1 à 5, il suit un gradient croissant c'est-à-dire que la teneur en K du sol augmente tout au long de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés dans les composites 1, 2,4 et 5. Dans le NIRS, le Mg suit un gradient croissant qui explique que le K augmente suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont aperçus dans le composite 1,4 et 5.

III.4.2. Résultats de la prédiction de la zone globale

Pour la zone globale (Changalane§ Chobela) :

Pour le pH eau, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 pour le MIRS (6.9) et la composite 4 pour le NIRS (7.2) ; et la valeur moyenne minimale est de la composite 2 pour le MIRS (6.3) et la composite 1 pour le NIRS (6.6).

Pour le pH KCl, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 dans le MIRS (5.5) et la composite 4 pour le NIRS (5.7) et la valeur moyenne minimale est la composite 1 pour le MIRS (5.3) et la composite 1 pour le NIRS (5.4).

Pour le CEC, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 dans le MIRS (17.55 cmol.kg^{-1}) et dans la composite 4 pour le NIRS (16.80 cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est dans la composite 2 pour le MIRS (12.52 cmol.kg^{-1}) et dans la composite 1 pour le NIRS (13.01 cmol.kg^{-1}).

Pour le Ca, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 dans le MIRS (9.26 cmol.kg^{-1}) et dans la composite 4 pour le NIRS (8.43 cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 2 dans le MIRS (6.70 cmol.kg^{-1}) et le composite 1 pour le NIRS (7.24 cmol.kg^{-1}).

Pour le Magnésium, la valeur moyenne maximale est dans la composite 5 pour le MIRS (5.38 cmol.kg^{-1}) et la composite 4 pour le NIRS (5.83 cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 2 pour le MIRS (4.26 cmol.kg^{-1}) et la composite 1 pour le NIRS (4.08 cmol.kg^{-1}).

Pour le potassium, la valeur moyenne maximale est la composite 5 dans le MIRS (0.81 cmol.kg^{-1}) et le composite 2 pour le NIRS (0.60 cmol.kg^{-1}) ; et la valeur moyenne minimale est la composite 1 pour le MIRS (0.64) et le composite 5 pour le NIRS (0.51 cmol.kg^{-1}).

MIRS

NIRS

Figure 46: statistiques descriptives des valeurs prédites du pH eau dans MIRS et NIRS la zone Changalane-Chobela

Figure 47: statistiques descriptives des valeurs prédites du pH KCl dans les MIRS et NIRS de la zone Changalane-Chobela

A partir des boxplots dans la zone de Changanane-Chobela, il est déduit qu'à partir des composite 2 à 5 le pH eau suit un gradient croissant c'est-à-dire que le sol devient basique en fonction de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés du composite 1, 2, et 5 dans le MIRS. Dans le NIRS, le pH eau suit un gradient croissant qui veut dire que le sol devient basique suivant la profondeur et tous les composites ont des échantillons hors de gammes.

Pour le pH KCl dans le MIRS, il est à retenir que les composites suivent un gradient croissant c'est-à-dire que la teneur en H^+ augmente en fonction de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés dans les composites 2,4 et 5. Dans le NIRS, le pH KCl suit un gradient croissant qui explique que le taux de H^+ augmente suivant la profondeur et tous les composites ont des échantillons hors de gammes.

MIRS

NIRS

Figure 49 : statistiques descriptifs des valeurs prédites de la capacité d'échange cationique dans MIRS et NIRS de la zone Changalane-Chobela

Figure 48: statistiques descriptifs des valeurs prédites du calcium dans MIRS et NIRS de la zone Changalane-Chobela

A partir des boxplots dans la zone de Chaganane§Chobela, il est déduit qu'à partir des composite 1 à 5 de la CEC suit un gradient croissant c'est-à-dire que la capacité d'échange cationique augmente suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont trouvés dans les composites 1 et 2 dans le domaine du MIRS. Dans le NIRS, la CEC suit un gradient croissant du composite 1 à 4 ce qui veut dire que la capacité d'échange cationique augmente suivant la profondeur et des échantillons dans tous les composites sont hors gammes.

Pour le calcium dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir des composite 1 à 5, le Ca suit un gradient croissant c'est-à-dire que la teneur en Ca dans le sol diminue tout au long de la profondeur et des échantillons hors gammes sont observés dans les composites 1 et 2. Dans le NIRS, le Ca suit un gradient croissant qui explique que le Ca augmente suivant la profondeur et tous les composites ont des échantillons hors gammes.

L'existence d'une forte corrélation est observée entre la capacité d'échange cationique et le calcium dans le domaine du NIRS ou du MIRS.

MIRS

NIRS

Figure 50: statistiques descriptifs des valeurs prédites du magnésium dans MIRS et NIRS Changalane§Chobela

Figure 51: statistiques descriptifs des valeurs prédites du potassium dans MIRS et NIRS de la zone Changalane§Chobela.

A partir des boxplots dans la zone de Chagalane§Chobela, il est déduit qu'à partir des composites de 1 à 5 le magnésium suit un gradient croissant c'est-à-dire que le teneur en Mg augmente suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont trouvés dans le composite 2 dans le domaine du MIRS. Dans le NIRS, le magnésium suit un gradient croissant ce qui veut dire que son teneur augmente suivant la profondeur et des échantillons dans les composites 1, 2,4 et 5 sont hors gammes.

Pour le potassium dans le MIRS, il est à retenir qu'à partir du composite 1 à 5, il suit un gradient croissant c'est-à-dire que la teneur en K du sol augmente tout au long de la profondeur et des échantillons dans la composite 5 est hors gamme. Dans le NIRS, le K suit un gradient décroissant qui explique que le K diminue suivant la profondeur et des échantillons hors gammes sont aperçus dans la composite 2.

Troisième partie :
DISCUSSIONS,
RECOMMANDATIONS et
PERSPECTIVES

IV.1. Discussions sur l'approche méthodologique

Dans ce paragraphe, la méthode d'échantillonnage, l'analyse des sols de références, l'acquisition spectrale, les modèles de prédictions et les sources des variations sont discutées.

IV.1.1. Sur la méthode d'échantillonnage

La méthode d'échantillonnage systématique a été d'une importance capitale afin de respecter une certaine représentativité de chaque site. En effet, Viscarra ROSSEL *et al* (2008) ont confirmé qu'il est important de considérer un nombre suffisant d'échantillons afin de décrire la variabilité spatiale de chaque zone. Le choix des sites sur lesquelles ont été réalisés les travaux d'échantillonnage s'est basé sur une observation visuelle de l'ensemble du paysage de chaque site en tenant compte des occupations du sol principal la culture fourragère.

IV.1.2. Sur l'analyse des sols de références

Les analyses des sols de référence ont été réalisées par des méthodes et technologies nouveaux. Les analyses des acidités n'ont pas rencontrés des problèmes parce que le pH mètre était facile à manipuler et les protocoles étaient facile à suivre. Cependant les analyses des capacités d'échange cationique et les cations échangeables avaient quelques difficultés à causes de l'inconnaitance des sols mozambicains, quelques obstacles sur la manipulation de l'absorption atomique et d'autres outils.

IV.1.3. Sur l'acquisition spectrale

Une bonne acquisition du spectre est les bases d'une modèle pertinente et vraie, l'acquisition a été accomplie par divers personnes différents qui pourront augmenter les erreurs dans l'acquisition. Toutes les normes sur les préparations des échantillons et les réglages des appareils (MIRS et NIRS) sont respectés.

IV.1.4. Sur l'élaboration des modèles de prédiction

Les travaux de calibration et de validation ont été réalisés dans l'objectif d'aboutir à un ou plusieurs modèles performants et robustes applicables à de prochains travaux de prédiction du pH eau, pH KCl, CEC, Ca, Mg et K du sol sur l'ensemble de la zone d'intervention du projet. La construction des modèles de prédiction a fait recours à une technique statistique plus appropriée afin d'ajuster aux données spectrales des modèles de régression. Il s'agit notamment de la régression en moindres carrés partiels ou (RMSE). Cette méthode statistique permet de construire des modèles prédictifs lorsque les variables explicatives sont nombreuses et très corrélées (Sundberg, 1999). En RMSE, toutes les variables sont conservées. Les variables

importantes dans la prédiction ont des poids élevés et les variables de moindre importance participent au modèle, mais avec un poids faible..

Pour optimiser la possibilité d'obtenir différents modèles performants, l'élaboration d'un modèle global sur l'ensemble des échantillons et de différents modèles spécifiques à chaque site d'étude s'avèrent ainsi importante. Le choix des paramètres de performance utilisés pour la comparaison des modèles a été ainsi capital. Si le coefficient de détermination R^2 est souvent le paramètre utilisé pour exprimer le degré de relation entre les valeurs mesurées et les valeurs prédites, il a été vérifié que cet indicateur est insuffisant pour évaluer la performance des modèles statistiques élaborés [2] d'où la considération d'autres paramètres statistiques dont les plus utilisés tels que le SEP et le RPD.

IV. 1.5. Sur les différentes approches

Dans les différentes études liées à la faisabilité de l'application de la spectroscopie infrarouge, l'évaluation des caractéristiques physico-chimique se base en 3 cadres :

- ✚ Des approches à l'échelle régionale. L'objectif est alors, de tester les paramètres répondant positivement à l'analyse et de développer des équations de calibration pour ceux-ci à travers le développement de bibliothèques spectrales à l'échelle d'une région, d'un ou de plusieurs pays. De nombreuses études sont réalisées dans ce sens. Leur principal point faible, à l'exception de certaines études comme celles menées par Chang et al. (2001), Shepherd et al. (2002) et Brown et al. (2006), est le nombre restreint d'échantillons utilisés. Seules les perspectives du MIRS et NIRS sont alors envisagées et une application en routine n'est pas directement possible. De plus, le risque principal est une surestimation de la valeur des résultats de la prédiction [46].
- ✚ Des approches à l'échelle de la parcelle en vue de répondre aux besoins de l'agriculture de précision. Cette voie demande de connaître précisément la variabilité spatiale des paramètres physiques et chimiques d'une parcelle. Un nombre important d'échantillons est soumis à l'analyse et la technique MIRS et NIRS permet donc une économie considérable. Cette approche voit également se développer des appareillages permettant des mesures sur terrain [31].
- ✚ Des approches plus fines, permettant de caractériser plus précisément certains paramètres du sol et leur évolution. L'objectif n'est plus alors de remplacer des techniques existantes, mais de les compléter. Malgré leur intérêt dans le conseil de fumure, certaines propriétés de sol ne sont pas déterminées parce qu'elles font appel à

des techniques trop longues ou trop coûteuses. Une approche plus fine de la composition des matières organiques, mais aussi de la composition minérale du sol, pourraient apporter une réelle importance au conseil de fumure.

IV.1.6. Sur les sources de variation entre les études

Des nombreux auteurs ont trouvé différents résultats sur les modèles des acidités, la capacité d'échange cationique et les cations échangeables. Voyons ce que pourrait être les causes :

- ✚ le nombre d'échantillons et la diversité pédologique ; certaines études ne concernent que des échantillons de sols très homogènes, alors que d'autres tentent de couvrir une large diversité de situations pédologiques [7] ;
- ✚ l'application d'analyses de références variables en fonction de la région considérée, les méthodes ne sont pas toutes normalisées et comparables, cette particularité rendant parfois difficile la comparaison des résultats des modèles prédictifs [49] ;
- ✚ la gamme de longueurs d'onde ainsi que le type de spectrophotomètre et le choix des méthodes statistiques qui diffère selon les objectifs de l'étude, selon l'état des connaissances en termes de puissance des ordinateurs et des techniques statistiques et mathématiques existants au moment de la réalisation des études.
- ✚ les prétraitements réalisés sur les spectres avant la phase d'étalonnage, ainsi que les méthodes de détection des valeurs aberrantes.

IV.2. Discussion sur les résultats

Dans ce paragraphe, les résultats des analyses chimiques, le taux de saturation, l'ACP, le PLSR, les performances des modèles et l'usage de celles-ci seront discutés.

IV.2.1. Statistique descriptive des valeurs de référence

La description des acidités, la capacité d'échange cationique et les cations échangeables des échantillons de référence a permis de savoir à l'avance non seulement la largeur de la gamme des acidités, de la capacité d'échange cationique et les cations échangeables des échantillons de l'horizon 0 à 10 cm du sol mais aussi l'écart-type de variation de ces teneurs pour chaque type de sol. Une analyse chimique des acidités des 4 types de sol a permis de déduire que l'eutric cambisol a un pH de faiblement acide à neutre (6.5 -7.2) et le ferralic arenosol, ferric lixisol et haplic chernozem ont un pH neutre à faiblement alcalin (6.6 -7.5). Par contre, une

étude élaborée par J. –P. F. PALLO *et al* en 2009 a identifié un pH moyenne de 6.5 pour le ferric lixisol, un pH plus ou moins égale que celle trouvé par le présent auteur. Parallèlement, en 2005, Manfred Altermann *et al* ont aussi déduit un pH moyen du sol à l'ordre de 7.9 pour l'haplic chernozem face à une valeur de 6.95 trouvé par l'auteur de la présente étude.

Concernant la teneur en CEC, pour le ferric lixisol la moyenne est de 22.007cmol.kg⁻¹ et pour l'eutric cambisol, ferralic arenosol et haplic chernozems est respectivement de 7.14cmol.kg⁻¹, 6.25cmol.kg⁻¹ et 13.79cmol.kg⁻¹. Par ailleurs, les teneurs de la CEC moyennes présentées dans l'écrit de J. –P. F. PALLO *et al* en 2009 pour le ferric lixisol ne correspondent pas pour 3.75cmol.kg⁻¹ et Manfred Altermann *et al* en 2005 qui a trouvé une valeur de CEC 24.4 cmol.kg⁻¹ peu différent de la présente étude. Toutes les importants écarts entre les teneurs déduits par la présente étude et le travail de J. –P. F. PALLO *et al* en 2009 et Manfred Altermann *et al* en 2005 sont expliqués par une différence d'occupation du sol et mode d'usage des terres.

A propos des teneurs en cations échangeables, la teneur de la somme des cations échangeable relevé dans l'eutric cambisol est de 14.62 cmol.kg⁻¹, le ferralic arenosol 6.98 cmol.kg⁻¹, le ferric lixisol 18.90 cmol.kg⁻¹ et haplic chernozem 12.71cmol.kg⁻¹. Compte tenu de la somme des bases trouvée par A. Cotterie,(1978) à 4.69 cmol.kg⁻¹, celles trouvés dans cette présente étude sont élevées.

IV.2.2. Sur le taux de saturation

Le résultat obtenu sur les saturations des bases du sol est hors du commun, parce que presque tous les échantillons sont sursaturés. En Niger, le taux de saturation des bases du lixisol est de 33.84% avec un pH acide, Towet (2013), avait relevé un taux de saturation de 74.7% avec un pH peu acide pour l'arenosol en Mozambique et Mario Do Socorro(1999), a trouvé 10.72% avec un pH très acides au Brasil. Le minimum du taux de saturation pour cette étude est de 43.83% et 416% le maximum dans la zone de Changanane, et 156.99% le minimum et 189.41% le maximum pour la zone de Chobela. La sursaturation des bases, est causée par la supériorité de la somme des bases face à la capacité d'échange cationique. Plus précisément, la teneur en Ca dans les échantillons est élevée et cela est expliqué par les pH presque neutres et basiques. C'est ainsi le cas d'haplic chernozem en Allemagne, Manfred Alterman *et al*(2005) ont découvert le Ca (26.2cmol.kg⁻¹) déjà supérieur à la CEC (24.4 cmol.kg⁻¹).

IV.2.3. Sur l'Analyse en Composante Principale

Pour RAZAFIMAHATRATRA. H. (2011), l'ACP est une méthode pour regrouper les différentes classes du sol même si elle demeure très simple et rapide. Selon HAMOUDA (2011), l'ACP permet de visualiser et de mettre en évidence l'existence d'un effet de site parce que chaque site a ses spécificités pédologiques. Pour notre étude, l'ACP démontre le groupement et la discrimination de la classe de sol en fonction de ses propriétés physico-chimiques. Ainsi l'ACP permet de capturer, dans les premières composantes l'information des bandes spectrales la plus importante, elles expliquent la variation des propriétés en caractérisant les classes de sol dans le plan factoriel.

IV.2.4. Sur la régression par moindres carrés partiels (PLSR)

L'application de la méthode de régression par moindres carrés partiels (PLSR) montre de fortes potentialités mais pose aussi certains problèmes tels que l'inter-corrélation des variables. Cette situation aboutit à un modèle très incertain. En effet, les variables sont par nature très corrélées car nous mesurons un spectre qui possède une certaine continuité : le signal mesuré à une longueur d'onde donnée est très dépendant de ceux mesurés aux longueurs d'ondes voisines. De plus, un trop grand nombre de variables explicatives peut s'avérer néfaste: il augmente la probabilité de capter des perturbations et entraîne une complexification du modèle, ce qui induit une augmentation du nombre de variables latentes [6].

L'information non utile contenue dans les spectres rend la construction des variables latentes moins pertinentes. Elle ajoute de l'erreur en prenant en compte des zones spectrales qui ne sont pas reliées à la variable à prédire (CEC, Ca, Mg et k).

Dans notre cas, l'étude des modèles est essentiellement basée sur la gamme de longueur d'onde et les propriétés des sols. Ce sont eux qui portent l'essentiel de l'information (signature spectrale) pour caractériser le sol.

Il est alors difficile de différencier le Ca avec Mg et le K dans les bandes spectrales. La PLSR n'est donc pas un outil adapté pour faire ressortir ces différences qui se retrouvent noyées dans l'incertitude de la méthode notamment dans le cadre de l'étude des sols. D'autre part les modélisations et les prédictions de la teneur en Calcium des sols n'ont pas de qualités équivalentes avec le potassium et Magnésium ceci est causé par leur existence dans les sols.

IV.2.5. Sur la performance des modèles

Viscarra Rossel *et al* (2006) ont observé que lorsque la valeur de ce RPD est < 1.0 , le modèle est de mauvaise qualité. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour des prédictions ultérieures. Alors qu'une valeur de ce ratio comprise entre 1.0 et 1.4 indique que le modèle est à moitié recommandable. Il peut être utilisé pour différencier grossièrement les échantillons ayant des teneurs faibles de ceux ayant des teneurs élevées. De même, Sayes *et al*(2005), estiment qu'une valeur inférieure à 1.5 indique une inadéquation du modèle et, par conséquent, il est peu recommandé de l'utiliser dans des prédictions ultérieures. Selon Viscarra Rossel *et al* (2006), lorsque ce ratio est compris entre 1.4 et 1.8, le modèle peut servir pour estimer et établir des corrélations. Alors que des valeurs de ce ratio comprises entre 1.8 et 2.0 indiquent que le modèle est performant. Par ailleurs, Sinnaeve *et al* (2001), estiment que lorsque ce ratio est supérieur à 2, le modèle offre une bonne qualité de prédiction.

IV.2.5.1. Sur les acidités

Islam *et al* (2003) ont relativement bien prédit les variables du pH eau ($R^2=0.63$) dans le visible et $R^2=0.70$ dans le NIRS et cela bien que leurs échantillons aient une gamme très large de pH (3.7 à 9.7). Chang *et al* (2001) ont obtenu des résultats de prédiction de pH eau et pHCaCl_2 moyenne (R^2 de 0.55 et 0.56) pour le MIRS et NIRS, alors qu'il n'existe aucune explication ni interprétation. Des prédictions faibles pour le pH eau ont été obtenues par Viscara Rossel *et al* (2008) avec ($R^2 = 0.69$ et $\text{RPD} = 1.64$). Tandis que Mouazen *et al*, (2007) ont trouvé des prédictions modérée pour le pH dans l'eau avec ($R^2 = 0.71$ et $\text{RPD}=2.14$) et de même Zornoza *et al*. (2008) ont obtenu un résultat plus ou moins faible $R^2 = 0.72$ et $\text{RPD} < 2$ de prévision. Mais pour notre cas, l'estimation du pH en tant que mesure de l'acidité dans la solution du sol, n'a pas trop d'influence sur le spectre du sol et la moindre gamme de la valeur de notre pH (du peu acide à basique) induit en l'échec la prédiction.

IV.2.5.2. Sur la capacité d'échange cationique

La qualité du modèle de prédiction des moyen et proche infrarouges varie selon la zone d'étude. Pour le Changalane, dans le domaine du MIRS ($R^2= 0.69$ et $\text{RPD}= 1.71$) et NIRS ($R^2=0.59$ et $\text{RPD}= 1.47$). Pour Chobela, MIRS ($R^2=0.19$ et $\text{RPD}= 1.06$) et NIRS ($R^2=0.06$ et $\text{RPD} = 0.46$). Pour Changalane § Chobela , MIRS($R^2=0.73$ et $\text{RPD}= 1.83$) et NIRS ($R^2=0.71$, $\text{RPD}= 1.84$) Pour divers auteurs, le CEC obtient un modèle robuste dans leurs articles. A ce propos, Islam *et al* (2003) a obtenu un $R^2 = 0.67$ et Ben.Dor E. *et al* (1995) ont évalué un $R^2=0.64$. Et Janik *et al* (1995) ont obtenu un modèle de prédiction de la CEC d'une grande robustesse à un R^2 de

0.88. Van Groenigen *et al.* (2003) et Bimont (2014), ont obtenue de très bonnes prédictions, avec un RPD supérieur à 2. Autrement, Viscarra Rossel *et al* (2006) ont découvert une très faible prédiction $R^2= 0.13$ et $RMSE= 10.43$. En comparant ces résultats aux nôtres, nous pouvons dire que les zones Chagalane et Chagalane § chobela sont acceptées pour être prédites, et que les valeurs prédites obtenues sont fiables.

IV.2.5.3. Sur le Calcium

Pour le cas du calcium, nous avons obtenu une variation de corrélations pour chaque type de zone.

Pour Chagalane, il est trouvé un R^2 de 0.72 et un RPD de 2.09 pour le moyen infrarouge, un R^2 de 0.71 et un Ratio de 2.13. Ce résultat est dû à la large gamme de valeurs mesurées du Ca. Pour Chobela, nous avons relevé un R^2 de 0.08 et un ratio de 1.05 pour le moyen infrarouge(MIRS). R^2 presque zéro et un RPD de 0.94 pour le proche infrarouge (NIRS). Pour l'ensemble des localités, nous avons pu obtenir un R^2 de 0.68 et un RPD de 1.71 sans prétraitement dans le (MIRS). Et en proche infrarouge (NIRS), R^2 obtenu est de 0.65 et un RPD de 1.55.

Pour Erick Kibet (2013), la valeur de performance de prédiction du Ca est de ($R^2 = 0.84$ et $RMSE= 5.2$). Et Islam *et al* (2003) ont aussi révélé le même coefficient de détermination. Et le coefficient de détermination maximal de 0.80 est obtenu par Cozzolino (2003) dans le domaine NIRS. Selon Thomas Terhoeven *et al* (2010) dans le domaine de MIRS, pour la prédiction du Calcium, ils ont découvert un R^2 de 0.61, un $RMSE$ de 10.2 et un RPD de 1.55.

IV.2.5.4. Sur les Potassium et Magnésium

RAZAFIMAHATRATRA (2011) a conclu dans sa thèse que les qualités des modèles des cations échangeables sont toujours médiocres. Cette affirmation est vraie pour certains auteurs, sur le cas de K et de Mg pour Janick *et al* (1998) qui ont trouvé un R^2 de 0.33 dans le domaine de MIRS sur 183 échantillons. De même Chang *et al* 2003 dans le domaine du visible NIRS. Par contre, Janik *et al* (1995) dans le domaine de NIRS ont relevé un coefficient de corrélation exacte de 0.84. Selon Thomas Terhoeven *et al* (2010) dans le domaine de MIRS, la prédiction du Magnésium est plutôt moyennement bonne, ils ont trouvé du R^2 de 0.68, un $RMSE$ de 4.33 et un RPD de 1.64.Et pour Erick Kibet (2013), la valeur de performance de prédiction du Mg est de ($R^2= 0.73$ et $RMSE= 3.4$) ; et le K de ($R^2= 0.51$ et $RMSE= 0.4$). Notre modèle sur le K et le Mg est tellement médiocre que cela peut être dû à l'étalonnage de la calibration et de la

validation des valeurs en laboratoires. Compte tenu de la médiocrité de la qualité des modèles de prédiction de K et de Mg, nous pouvons dire que ces modèles sont inutilisables à prédire.

IV.2.5.5. Sur les teneurs prédites

Les pH eau, pH KCl, magnésium et le calcium du sol augmente avec la profondeur, contrairement au potassium qui décroissent au long de profondeur, comme le cas de chernozem pour Altermann Manfred, en 2005.

Dans le souci de controvertiser cette affirmation, des représentations boxplots des teneurs prédites ont été faites pour les trois types de modèles (spécifiques et globales). En effet, la calibration en moyen infrarouge déduit des teneurs prédites réparties selon un gradient croissant allant de l'horizon supérieur vers l'inférieur pour les acidités, le calcium et le magnésium et décroissant pour le potassium. Cette logique de répartition n'est pas respectée par tous les modèles calibrés en proche infrarouge.

IV.2.6. Sur l'usage des modèles MIRS et NIRS

Les MIRS et NIRS réalisent l'objet de nombreux travaux tant ses potentiels d'utilisation sont large. Cependant, pour envisager une utilisation de ces techniques à une échelle plus large que celle de la recherche, il apparait important de bien tenir compte d'un certain nombre d'éléments, ceci afin d'éviter que les conclusions ne valent que pour la parcelle, le cas d'étude, etc. et qu'elles ne surestiment les capacités réelles de la technique à prédire les propriétés des échantillons. L'étude préliminaire de la zone pour établir des modèles de prédiction est une étape essentielle pour s'assurer que les modèles puissent être utilisés pour l'ensemble de celui-ci. Un modèle d'étalonnage développé sur base d'échantillons prélevés sur une même parcelle ne pourra être utilisé que pour prédire d'autres échantillons provenant de cette parcelle ou des échantillons provenant d'une parcelle présentant les mêmes propriétés. Développer des modèles à l'échelle d'une région demande d'appréhender la variabilité de cette région de manière à ce que les échantillons du set de calibration couvrent cette variabilité. En fonction de la diversité rencontrée, le nombre d'échantillons à prélever sera plus ou moins important, de même que le nombre d'analyses de référence à réaliser. Il est également essentiel d'apporter un soin particulier aux analyses de référence qui seront réalisées sur les échantillons de cette base de données d'étalonnage, la qualité des prédictions y sera étroitement liée puisque l'incertitude liée à la méthode de référence sera cumulée à celles des techniques infrarouges (MIRS et NIRS).

En outre, il est indispensable que les échantillons constitutifs du set de calibration soient scannés selon la même procédure et que tout nouveau spectre soit également saisi selon cette même procédure. Enfin, comme l'ont montré Hunt *et al.* (1974), il peut être préférable de grouper les échantillons de sol selon le type de matériaux parentaux, de manière à obtenir une plus grande acuité des résultats pour les autres paramètres à déterminer. D'autres études ont été réalisées dans ce sens : certains auteurs utilisent les propriétés du spectre infrarouge pour grouper les échantillons de sol et comparer ces groupements aux principaux types de sol rencontrés.

Si l'utilisation en routine du MIRS et du NIRS est peu onéreuse une fois le spectromètre acquis, rapide, simple d'utilisation et non consommatrice d'extractifs chimiques, la phase de calibration préalable à ses utilisations peut être longue et onéreuse selon les propriétés étudiées. C'est pourquoi il est tentant d'établir des bibliothèques spectrales associant les valeurs de références pour différentes propriétés de sol et les spectres proche et moyen infrarouges. Ces bibliothèques spectrales pourraient alors être utilisées par toutes les structures de recherche et les laboratoires de routine travaillant sur un même site.

Plusieurs universités ont collaboré pour scanner leurs échantillons sur base d'un protocole bien arrêté et mettre en commun les spectres, les valeurs de référence et les caractéristiques pédologiques des échantillons. La principale faiblesse de ces bibliothèques spectrales à l'échelle mondiale est l'absence de maîtrise des analyses de référence. Les laboratoires ayant contribué à l'étude ne travaillent pas tous selon les mêmes protocoles. Une part importante de l'erreur de prédiction obtenue peut être liée à cette absence d'harmonisation des protocoles analytiques. Au niveau d'un territoire plus restreint regroupant des laboratoires travaillant selon des protocoles normalisés, cette approche est certainement celle à réaliser pour envisager à court ou à moyen terme une utilisation en routine du MIRS et du NIRS en analyse du sol.

IV.2.7. Réponses aux hypothèses

Première hypothèse : Les modèles issues d'une zone spécifique sont plus performantes que les modèles issues d'une zone globale.

En examinant les performances des modèles calibrés dans le domaine de MIRS, pour les variables : pH eau, pH KCl, CEC, Ca, Mg et K, les modèles du « site spécifique » ne sont pas plus performants que les modèles « site globale ».

Rappelons que pour ces variables, les deux sites couvraient des gammes de teneurs qui sont significativement variés selon les types de sol. Il apparaît donc que les modèles « site globale »

calibrés sur l'ensemble des échantillons sont capables d'intégrer la variabilité intrinsèque des échantillons de sols collectés à Changalane et Chobela. De plus, l'augmentation de la taille de la population a rendu possible une bonne représentativité du set de calibration par rapport à la population, améliorant ainsi les performances des modèles globales. Ainsi, dans le MIRS, les modèles « globales » calibrés sont incontestablement plus performants que les modèles « site spécifique » lorsque chacun de ces derniers est utilisé pour estimer les pH eau, pH KCl, les teneurs en CEC, Ca, Mg et K des échantillons collectés sur ces propres sites.

Egalement, dans le NIRS, presque pour tous les variables, le modèle globale est le plus performant que dans les zones spécifiques. En effet, la gamme des teneurs en CEC et cations échangeable des échantillons de calibration du modèle globale est variée et donne un meilleur modèle, alors que pour les sites spécifiques, les gammes des variables sont restreintes qui pourrait avoir une influence négative sur les modèles obtenus.

Ces résultats permettent toujours de confirmer que la qualité des modèles est en étroite relation avec la largeur de variation des gammes de teneur en acidités, CEC, cations échangeables des échantillons ainsi que la représentativité du set de calibration.

Deuxième hypothèse : Le domaine spectral influence à la détermination de la qualité de prédiction pour la quantification des teneurs en constituants du sol

Les variables CEC et Ca sont pour autant prédites dans le MIRS que dans le NIRS sauf pour le cas du modèle de Chobela. Les bonnes prédictions du calcium s'expliquent par son énorme présence dans le sol, et les vibrations des liaisons sont sensibles au MIRS.

Par contre, NIRS donne des prédictions plus précises que la MIRS sur les teneurs en Mg du sol calibrés sur modèle globale et du modèle spécifique Changalane, à l'exception du modèle spécifique Chobela.

Par ailleurs, même si les modèles de prédiction sont plus performants en NIRS, la répartition des teneurs prédites ne suivent pas le gradient croissant pour le Calcium, les acidités et le magnésium tel que les teneurs prédites en moyen infrarouge. Ainsi, la qualité de prédiction est plus meilleure en moyen infrarouge qu'en proche infrarouge. De plus, McCarty et al. 2002; Pirie et al., 2005; Reeves et al., 2006 affirment aussi que la MIRS dépasse la NIRS du point de vue de la capacité de prédictions quantitatives des constituants du sol. **Donc, l'hypothèse 2 est validée.**

IV.2.8. Apports et intérêts de la recherche

IV.2.8.1. Intérêts scientifiques

Cette étude étoffe les recherches scientifiques d'une part sur la caractérisation des acidités, la capacité d'échange cationique et les cations échangeables des 4 types de sol et d'autre part sur l'élaboration de modèle de prédiction. L'étude a permis d'appuyer les confirmations des autres chercheurs concernant l'élaboration du modèles sur les cations échangeable toujours assez médiocre surtout le potassium et le Magnésium. La méthodologie appliquée, notamment l'élaboration du modèle globale, a un grand intérêt du fait que ce modèle de prédiction est utilisable à large échelle (combinant la zone de Chagalane et de Chobela).

IV.2.8.2. Apport pour le projet

Pour le projet Biova, cette étude rapporte deux atouts majeurs. La connaissance de la variation des taux de saturation des bases et la capacité d'échange cationique du sol à partir des teneurs obtenus par les analyses chimiques constitue des données de base indispensable pour l'évaluation future de l'amélioration du taux de saturation grâce aux actions du projet. Puis, les modèles de prédiction constituent des outils facilitant les prochaines analyses des acidités, la capacité d'échange cationique et les cations échangeables du sol au cours de l'intervention du projet. L'utilisation de ces modèles de prédiction va réduire les coûts financiers et temporels d'analyse des sols.

IV. 3. Recommandations et perspectives de recherche.

L'essentielle dans cette étude est de recommander sur l'utilisation et l'amélioration des modèles.

III.3.1.Recommandation sur l'utilisation des modèles

A partir des résultats de la présente étude, les modèles Changalane obtenus dans le MIRS et NIRS sont recommandées pour la prédiction de teneur en calcium du sol. D'une part les performances de ces modèles sont robustes. Cette modèle pouvant prédire la teneur en calcium du sol présente un $R^2= 0.72$ et $RPD = 2,09$ pour le MIRS et $R^2=0.73$ et $RPD= 2.13$ pour le NIRS. Ainsi ces modèles pourront prédire les échantillons du sol de même classes et propriétés.

IV.3.2. Recommandation pour l'amélioration des modèles

Par rapport aux résultats que nous avons obtenus, ils sont presque médiocres. Pour une amélioration ou une bonne recommandation, il faudrait :

- faire une variation d'étalonnage du lot de calibration et de validation en vue d'obtenir un modèle performant ;
- Laisser le logiciel Unscrambler choisir les échantillons pour la calibration et la validation.
- Tester d'autre méthode de régression telle que le MCR

IV.3.3. Perspectives de recherche

En guise de perspective, dans le cadre spécifique d'une contribution de la technique à l'évaluation de la fertilité du sol, l'interprétation du spectre serait utile d'un point de vue quantitatif :

- Pour remplacer les méthodes existantes coûteuses, les matériels et extractifs chimiques nuisibles pour l'environnement,
- Pour contribuer à appréhender la variabilité intra parcellaire des parcelles agricoles en vue d'une bonne gestion économique et environnementale des intrants. Par sa facilité d'utilisation et sa rapidité, cette technique utilisée au laboratoire en remplacement des techniques classiques permettrait d'envisager l'analyse d'un plus grand nombre d'échantillons et ainsi de mieux caractériser la parcelle avec le conseil de fumure y lié

[15]. En l'utilisant sur du matériel embarqué [31], cette technique s'intégrerait dans les outils nécessaires à l'agriculture de précision en permettant d'adapter les intrants en fonction des caractéristiques physico-chimiques de la parcelle,

- La technique serait également utilisée pour cartographier un territoire plus ou moins large des propriétés physico-chimiques des sols, en complément des méthodes géostatistiques. À l'échelle parcellaire, cette technique permettrait de cartographier la variabilité d'une parcelle pour les propriétés de sols étudiés et de l'utiliser dans le cadre de l'agriculture de précision. À l'échelle d'un territoire, la technique spectroscopie infrarouge couplée à la géostatistique permettrait de cartographier les différentes propriétés physico-chimiques du sol [48]. Selon ces auteurs, construire sur cette base une carte des sols utiles pour de nombreuses applications agro-environnementales serait possible sur la base de leurs caractéristiques morphologiques, mais aussi physiques, chimiques et physico-chimiques telles que mesurées en laboratoire.

CONCLUSION

L'utilisation du MIRS et du NIRS dans la présente étude vise donc à établir des modèles performants et robustes de prédiction des acidités, de la capacité d'échange cationique et les cations échangeables des sols applicables aux différents types de sols rencontrés à Changalane et Chobela. Deux types de modèles ont été élaborés, modèle « globale » pour prédire l'ensemble des échantillons des deux sites simultanément et modèle « spécifique » pour prédire les échantillons selon le site de prélèvement

La caractérisation de la capacité d'échange cationique, des cations échangeables et les acidités du sol dans les zones de Changalane et de Chobela dans cette étude a montré presque de la CEC faible et pH neutre. Entre autre, toutes les sommes des bases de chaque type de sol sont presque supérieures à la capacité d'échange cationique. .

L'ACP permet de prendre, dans les premières composantes l'information des bandes spectrales qui expriment la variation les plus importantes. Cette information a pu aider à visualiser les mêmes groupes du sol et de supprimer les échantillons atypiques.

Pour la zone de Changalane, le modèle de prédiction obtenue sur le domaine des proche et moyen infrarouges, du pH eau et du pH KCl est inutilisable. Le modèle de prédiction du magnésium et du potassium est à moitié recommandable dans le domaine des proche et moyen infrarouges. Mais le modèle de prédiction de la capacité d'échange cationique est utilisable dans le domaine des proche et moyen infrarouges. Et le modèle de prédiction du calcium est performant dans les domaines infrarouges.

Pour la zone de Chobela, le modèle de prédiction obtenue du pH eau sur le domaine de moyen infrarouge est peu recommandable mais par contre inutilisable sur le proche infrarouge. Le modèle de pH KCl est inutilisable dans le domaine de moyen infrarouge et à moitié recommandable dans le domaine de proche infrarouge. Le modèle de la prédiction du CEC est à moitié recommandable dans le moyen infrarouge mais inutilisable dans le proche infrarouge. Le modèle de prédiction de calcium, de magnésium et le calcium est à moitié recommandable dans le moyen infrarouge mais inutilisable pour le proche infrarouge. Nous pouvons retenir pour ces 3 modèles de prédictions qu'ils sont inutilisables dans le proche infrarouge. Tandis que le modèle de prédiction du potassium est tout à fait utilisable dans les domaines des proche et moyen infrarouges.

Pour l'ensemble de la localité (Changalane § Chobela), le modèle de prédiction du pH eau dans le domaine du moyen infrarouge est à moitié recommandable, mais en proche infrarouge inutilisable. Celui du pH KCl dans les domaines proche et moyen infrarouges est à moitié recommandable. Celui de la CEC est performant dans le domaine proche et moyen infrarouge. Le modèle de prédiction de Ca est performant pour le moyen infrarouge et utilisable pour le proche infrarouge. Pour le modèle de prédiction du potassium, il est à moitié recommandable dans le moyen infrarouge et inutilisable en proche infrarouge. Et le modèle de prédiction du Magnésium est utilisable dans le domaine du moyen infrarouge mais à moitié recommandable dans le proche infrarouge.

L'évaluation des performances des modèles de prédiction calibrés dans le MIRS et NIRS a permis d'identifier le domaine spectral opportun pour la prédiction des acidités et des teneurs en CEC et les cations échangeables du sol. La qualité de prédiction de la CEC et le Ca du sol est plus performante en moyen infrarouge parmi tous les modèles spécifique et globaux. Pour la variable, K ceux calibrés en proche sont plus performantes parmi les modèles spécifiques. D'autre part les résultats de prédiction permettent aussi de souligner que la qualité des modèles est en étroite relation avec la largeur de variation des gammes des résultats d'échantillons d'analyses de références ainsi que la représentativité du set de calibration. C'est pourquoi, parmi tous les modèles élaborés, les modèles globales sont les plus performants.

Les modèles spécifiques réalisés dans la zone spécifique Changalane sont donc recommandés pour prédire la CEC et Calcium dans toute la zone de Changalane. Ces modèles ont été choisies étant donné leur R^2 et RPD assez élevés, et les erreurs de prédictions minimales. Par contre des améliorations sont encore envisageables par affinement de la procédure de prédiction et le test d'une autre méthode de régression telle que le MCR.

Ainsi, la présente étude a permis d'une part d'évaluer les acidités, la capacité d'échange cationique et les cations échangeables des sols de la zone de Changalane et Chobela ; et d'autre part, a permis d'obtenir des modèles pour servir à la de prédiction de nouvelles échantillons et pour bases de données à Mozambique. Egalement, l'étude a permis de savoir que la prédiction dans le moyen infrarouge est presque intéressante que dans le proche infrarouge.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. **AICHI Hamouda, 2009.** *Caractérisation des propriétés du sol par télédétection rapprochée et spatiale en milieux tempéré et aride.* Thèse en co-tutelle INAT/AGROCAMPUS-OUEST. 213pp.
2. **Bellon-Maurel V. et al, 2010.** *Cristal review of chemometric indicators commonly used for assessing the quality of the prediction of soil attributes by NIR SPECTROSCOPY.* Trends Anal. Chem.**29**, 1073 - 1081
3. **Ben- Dor E. et Banin A, 1995.** *Near infrared analysis as a rapid method to simultaneously evaluate several soil properties.* Soil. Sci. Soc.Am.j.**59**, 364 - 972.
4. **BIMONT, P., 2014.** *L'utilisation de la spectrométrie Proche-infrarouge (NIRS) de prévoir la fertilité du sol en Afrique du Sud.* Universtité de Pretoria. Dissertation De MSC. P g. 113pp.
5. **Brown D.J., Sphererd, K.D. Walsh, M.G., Dewayne Mays, M., Reinsh, T.G, 2006.***Global soil characterisation with VNIR diffuse reflectance spectroscopy.*Geoderma .**123**,273- 290
6. **Camille Truche, 2010.***caractérisaton et quantification des minéreaux argileus dans les sols expansifs par spéctrométrie infra aux échelles laboratoires et du terrain.* Thèse doctorat - Université de Toulouse. 230pp.
7. **Chang C.W. Laird D.A., Mausbach M.J. § Hurburgh C.R, 2001.** *Near-infrared reflectance spectroscopy. Principal compenent regression analyses os soil properties.* Soil Sci. Soc. Am. J.**65**, 480 - 490.
8. **Ciesielski H. et Sterckman T, 1997.***comparision between three methodes for determinaton of cation exchange capacity and exchangeable cations in soils.* Elsevier/INRA, agronomie-agriculture and environnement.**27**, 9-19.
9. **Clark R.N, 1999.** *Spectroscopy of rocks and minerals and principles of spectroscopy.* In : Renez A.N., Ed. Remote sensing for the earth sciences. Chichester, UK: John Wiley § Sons.**87**, 3-58.
10. **Cozzolino D., Moron, A., 2003.** *The potential of near-infrared reflectance spectroscopy to analyse soil chemical and physical characteristics.* Journal of Agricultural Science.**85**, 65- 71.
11. **Djondo Mathurin - Yves,1996.** *Propriétés d'échange ionique dess sols ferrallitiques argileus de la vallé du Niari et sableux du plateau de Mbe-Bateke au Congo: Application à la correction à leur acidité.* Montpellier (France). : ORSTOM. 251pp.
12. **Ellis J.W,1928.***Molecular absorption spectra of liquid below 3m.* Tarns. Faraday Soc,**25**, 888 - 898.
13. **Fasina A.S. and al, 2007.** *Classification and suitability evaluation of some selected cocoa soils of South Western Nigeria.* American - Euravision. Agric § Environ, Sci.**2(3)**,312 - 317.
14. **FAO,1999.** *Guidelines for soil description. 3rd E.d.(revised).*Soil ressources Report.Rome.
15. **Genot. V. Colinet. G., Brahy. V.§ Bock L. 2009.** *L'état de la fertilité des terres agricoles forestières en Région Wallonne (adapté du chapitre 4- sol 1 de l' "Etat de l'environnement wallon 2006-2007").*Biotechnol. Agron. Soc. Environ.**13(1)**, 121 - 138.
16. **Goddu R.F. § Delker D.A,1960.** *Spectra- structure correlations for the near-infrared région.* Anal. Chem.**32(1)** ,140-141.

- 17. Goetz A.F.H., Chabrilat, S., Lu.Z,** 2001. *A two-step wavelet based regularisation for detection of swelling clays at constructions sites.* Field Analitical Chemistry and Technoogy.**81**,143 - 155 .
- 18. Hunt G.R. § Salisbury J.W,** 1970.*Visible and near-infrared spectra of minerals and rocks. : I. Silicate minerals.* Mod. Geol.**1**,283-300.
- 19. Islam K. Singh B. § Mc Bratney A.** 2003, *Simultaneous estimation of several soil properties by ultra violet, visible, and near-infrared reflectance spectroscopy.*Aust. T. Soil Res. **41**,1101 - 1114 .
- 20. Janik L.J., Skjemstad, J.O., Raven., M.D,** 1995. *Characterisation and analysis of soils using mid infrared partial least squares Correlations with XRF-determined major element composition* .Australian journal of soil Research.**33**, 621 - 636.
- 21. Kaye W,**1954. *Near- infrared spectroscopy ,spectral identification and analytical applications.* Spectrum. Acta.**6**, 257-287.
- 22. King P.L. R.M.S., Swayze G.A.,** 2004. *Infrared Spectroscopy in Geochemistry, Exploration Geochemistry, and remote sensing.*Mineralogical Association of Canada .
- 23. L.August et al ,**2006.*Caractérisation physico-chimiques des sols à l'échelle d'une région naturelle à partir d'une compilation de données.* Etude et gestion des sols. vol **13 (1)**, 7 -22.
- 24. Lachenal,** 2006. *Introduction à la spectroscopie proche infrarouge.* 2éme Ed. Paris: Lavoisier Tec § doc, 31-79.
- 25. Liu W.D. et al,**2002. *Relating soil surface moisture to reflectance* . Remote Sens. Environ.**81**, 238-246
- 26. Manfred Altermann and al,**2005. *Chernozem* . J. Plant Nutr. Soil Sc.**168**, 725 - 740.
- 27. MARRIO DO SOCORRO D.S.L NILTON Corri et al,**1991. *Evaluation of characteristics of cambisols derived from limestone in low tablelands in Northeastern Brasil.*
- 28. Matteson Herron, M.M,**1993. *Quantitative mineral analysis by Fourier transform infrared spectroscopy.* - SCA.
- 29. Ministère de la Coordination et de l'Administration,** 2005.*Profile de la zone de Magude - Maputo* : 75pp.
- 30. Ministère de l'Etat de coordination et de l'Administration,**2005.*Le profile de la Zone Namaacha-Maputo* . 75pp.
- 31. Mouazen .A.M. Malaki M.R,**2007. *On-line measure of some selected soil properties using a VIS-nirs sensor.* Soil tillage Res.**80**,171-180.
- 32. Nocita Stevens A. Van Wesemael.B.,** 2015. *Une alternative pour mouiller la chimie pour la surveillance de sol.* Avance en agronomie, - vol 1. 132pp.
- 33. PALLO J.P. F. et al,** 2009. *Statut de la matière organique des cambisols et des lxisols sous formation naurelles de longue durée en zone Nord- Soudanienne AU Burkinafaso.*Agronome Africaine **21(3)**: 215- 229.
- 34. Prévot H,**2004. *Comparaison des méthodes statistiques et neuronales pour l'établissement d'équations de calibrage en spectrométrie de réflexion diffuse dans le proche infrarouge.* Thèse de doctorat: Faculté universitaire des Sciences agronomiques des Gembloux (Belgique).146pp.

- 35. RAZAFIMAHATRATRA Hery**, 2011. *Sols malgaches et spectroscopies dans le moyen infrarouge: classification, sensibilité au climat.* thèse Doctorat, université d'Antananarivo. Ecole Supérieur en Science Agonomique., 214pp.
- 36. Reeves J.B. Mc Carty et al**, 2001. *Mid infrared diffuse reflectance spectroscopy for the quantitative analysis of agricultural soils* . Journal of Agricultural and food Chemistry. **49**, 766-772,.
- 37. Russell C.A. et al**, 2002. *The potential of NIR spectroscopy to predict nitrogen mineralization in rice soils*. Plant Soil. **247**, 243 - 252.
- 38. Sayes W, Mouazen A. M. and Ramon .H, 2005**. *Potential for on site and on-line analysis of hog manure using visual and near-infrared reflectance spectroscopy*. Biosyst. **91(4)**, 393-402.
- 39. Shepherd K, D, and M. G. Walsh**, 2010. *Relation between diffuse spectrale reflectance of the soil and its cations exchangeable capacity is scale dependant*. Geoderma. **60**, 353- 358.
- 40. Shepherd K.D., Walsh, M.G**, 2002. *Developpment of reflectance spectral librairies for characterisation of soil properties*. Soil sciences society of America Journal. **66**, 988 - 998.
- 41. Sorensen L.K., Dalsgaard, S.**, 2005. *Determination of cation and other soil properties by near infrared spectroscopy*. Soil Science Society of America. **69**, 157- 167.
- 42. Stenberg B. Viscarra Rossel R.A., Mouazen A.M. § Wetterlind J., 2010** *Visible and near infrared spectroscopy in soil science*. Adv. Agron. **107**, 163 - 215.
- 43. Sudduth K.A. § Hummel J.w.**, 1991. *Evaluation of reletance methodes for soil organic matter sensig*. Trans. Am.Soc. Agric. Eng. **34(4)**, 1900 - 1909.
- 44. Terhoeven Thomas and al**, 2010. *Prediction of soil fertility Properties from globally distributed Soil mid infrared spectral library*. World Agroforestry Center.
- 45. Towett Erick Kibet**, 2013. *Prediction of soil properties for agricultural and environnemental applications from infrared and X- ray soil spectral properties.* thèse doctorat. Institute of Plant Production and Agroecology in the tropics and subtropics. 172pp.
- 46. Van Groenigen G., Mutters C., Horwath W. & van Kessel C.**, 2003. *NIR & DRIFT-MIR spectrometry of soils for predicting soil and crop parameters in a flooded field*. Plant Soil. **250**, 155-165.
- 47. Viscarra Rossel R.A. and McGlynn R.N., Mc Bratney**, 2006. *Determining the composition of mineral organic mixed using UV-vis-NIR Spectroscopy*. GEODERMA. **131**, 253 -266.
- 48. Viscarra Rossel, R. A., Jeon, S. De Y., Odeh, I. O. A., Et M.C.bratney, A. B. 2008**. *Utilisation d'un échantillon de sol de legs pour développer une bibliothèque spectrale MIRS*. Journal australien de recherche de sol. **147**, 1-16.
- 49. Viscarra Rossel R.A., S.R., Catle and al.**, 2009. *In situ measurements of soil colour, mineral composition and clay content by vis-NIR spectrospy*. GEODERMA; **150** (3-4) 253-266.
- 50. Zornoza, R., Guerrero, C., Mataix-solera, J., Chaland, K. M., Arcenegui, V. Et Mataix-beneyto, J. 2008**. *la spectroscopie infrarouge pour la détermination de diverses propriétés d'examen médical, chimiques et biochimiques dans les sols méditerranéens*. Biologie de sol et biochimie. **53**, 1923-1930.

51. Weyer L. & Lo S. C. 2002, *Spectra structure correlation in the near infrared*. In : Chalmers J. & Griffiths P., eds. *Handbooks of vibrational spectroscopy*. vol 3. Chister, UK / wiley, 1817- 1837.

52. Workman J, 2000. *Handbook of organic compounds: NIR, IR, Raman, and UV- VIS spectra, featuring polymers and surfactants*. VOL.1. Academic Press, 77-197.

WEBOGRAPHIES

53. https://www.iircas.affrc.go.jp/project/africa_doyo/Metadata/grad_research/12.pdf. Réf du 7 octobre 2016.

54. <http://p-case.iata.fi.cnr.it/ap3a/>, *Les aptitudes agricoles et pastorales des sols dans les pays du CILSS*. Réf du 23 septembre 2016.

55. CIRAD, 2013. SPIR : *une technique d'analyse rapide et peu coûteuse*, <http://pigtrop.cirad.fr/content/pdf/4946>, réf le 08 Aout 2016.

ANNEXES

Annexe 1 : Photos de quelques matériels de laboratoires

pH-mètre

Micropipette

Balance de précision

Burette graduée

Agitateur va-et-vient

spectromètre d'absorption atomique

Annexe 2 : Résultats d'analyses chimiques Changalane

LRI Codes	Depth (cm)	Mozambique Code	sol	ph eau	ph kCl	CEC cmol+.kg-1	Ca cmol+.kg-1	Mg cmol+.kg-1	K cmol+.kg-1	S cmol+.kg-1	V%
2342 -15	0-10	CG0381	FERRIC LIXISOL	6.52	5.61	27.67	6.92	4.80	0.41	12.13	43.83
2384 - 15	0-10	CG0821	FERRIC LIXISOL	7.73	6.67	42.97	11.93	6.66	0.36	18.95	44.09
2386 - 15	0-10	CG0841	FERRIC LIXISOL	7.18	5.8	44.54	14.24	6.02	0.57	20.83	46.76
2399 - 15	0-10	CG1001	FERRIC LIXISOL	5.38	3.81	22.54	10.04	0.91	0.34	11.29	50.11
2334 -15	0-10	CG0291	FERRIC LIXISOL	6.95	5.46	38.96	17.96	4.44	0.53	22.93	58.86
2349 -15	0-10	CG0451	HAPLIC CHERNOZEMS	7.03	5.84	32.47	11.21	7.79	0.67	19.66	60.55
2354 -15	0-10	CG0501	FERRIC LIXISOL	7.01	5.74	26.25	9.15	6.02	0.95	16.13	61.44
2357 -15	0-10	CG0531	FERRIC LIXISOL	7.23	5.46	39.37	19.33	6.54	0.11	25.99	66.01
2348 -15	0-10	CG0441	FERRIC LIXISOL	6.58	5.82	30.94	14.67	5.34	0.68	20.69	66.86
2312 -15	0-10	CG0071	FERRIC LIXISOL	5.83	4.55	18.78	8.08	3.92	0.74	12.74	67.83
2353 -15	0-10	CG0491	FERRIC LIXISOL	7.85	6.53	33.80	13.87	8.45	0.87	23.20	68.61
2356 -15	0-10	CG0521	FERRIC LIXISOL	6.8	5.22	31.31	13.28	7.21	1.17	21.65	69.16
2346 -15	0-10	CG0421	FERRIC LIXISOL	7.18	5.78	14.47	7.96	1.86	0.373	10.20	70.46
2336 -15	0-10	CG0311	FERRIC LIXISOL	6.49	5.47	19.99	9.19	4.22	0.86	14.26	71.38
2396 -15	0-10	CG0961	FERRIC LIXISOL	8.24	6.27	24.16	12.39	3.94	1.04	17.37	71.88
2351 -15	0-10	CG0471	FERRALIC ARENOSOL	6.87	6.1	3.30	1.11	0.95	0.36	2.42	73.11
2355 -15	0-10	CG0511	FERRIC LIXISOL	6.91	5.6	21.88	9.62	6.06	0.85	16.53	75.55
2344 -15	0-10	CG0401	FERRIC LIXISOL	6.99	5.64	33.24	15.02	9.56	0.81	25.40	76.41
2313 -15	0-10	CG0081	FERRIC LIXISOL	6.61	4.77	27.07	12.26	8.09	0.72	21.07	77.82
2381 - 15	0-10	CG0791	FERRIC LIXISOL	7.29	6.13	2.77	0.67	1.15	0.35	2.17	78.40
2371 -15	0-10	CG0671	FERRALIC ARENOSOL	7.77	6.36	3.12	1.14	1.05	0.29	2.47	79.41
2337 -15	0-10	CG0321	FERRIC LIXISOL	6.08	5.47	20.33	10.57	5.00	1.08	16.66	81.94
2306 -15	0-10	CG0011	FERRIC LIXISOL	5.26	4.09	12.50	6.28	3.40	0.69	10.36	82.93
2380 - 15	0-10	CG0781	FERRIC LIXISOL	7.01	5.76	10.54	5.48	2.69	0.66	8.84	83.86
2369 -15	0-10	CG0651	FERRIC LIXISOL	6.72	5.74	11.16	5.57	3.03	0.81	9.41	84.29
2322 -15	0-10	CG0171	FERRALIC ARENOSOL	6.1	5.3	8.42	3.89	2.56	0.65	7.10	84.35
2310 -15	0-10	CG0051	FERRIC LIXISOL	5.91	4.54	18.55	11.38	3.39	1.00	15.77	85.06
2345 -15	0-10	CG0411	FERRIC LIXISOL	6.78	5.68	27.91	12.61	10.47	0.67	23.75	85.10
2393 - 15	0-10	CG0921	FERRIC LIXISOL	7	5.87	27.40	16.81	6.10	0.44	23.35	85.20
2318 -15	0-10	CG0131	FERRIC LIXISOL	6.2	5.23	24.76	12.70	7.75	0.67	21.11	85.27
2377 - 15	0-10	CG0751	FERRIC LIXISOL	6.16	4.48	20.85	10.71	5.91	1.30	17.92	85.96
2368 -15	0-10	CG0641	FERRIC LIXISOL	6.93	4.87	19.53	10.45	5.32	1.10	16.87	86.38
2308 -15	0-10	CG0031	FERRIC LIXISOL	5.73	4.26	13.83	6.76	4.55	0.66	11.97	86.56
2316 -15	0-10	CG0111	FERRIC LIXISOL	6.24	5.23	20.23	10.54	5.94	1.08	17.56	86.81
2347 -15	0-10	CG0431	FERRIC LIXISOL	7.77	5.8	53.86	30.46	15.32	1.13	46.91	87.10
2338 -15	0-10	CG0331	FERRIC LIXISOL	6.31	5.49	19.77	10.13	6.15	1.05	17.33	87.67
2339 -15	0-10	CG0341	HAPLIC CHERNOZEMS	6.37	5.55	19.61	10.87	5.23	1.24	17.33	88.39
2385 - 15	0-10	CG0831	FERRIC LIXISOL	7.26	5.4	20.79	10.38	6.89	1.21	18.48	88.92
2315 -15	0-10	CG0101	FERRIC LIXISOL	6.41	5.2	18.09	9.83	5.55	0.78	16.17	89.34
2311 -15	0-10	CG0061	FERRIC LIXISOL	5.91	4.55	14.67	8.06	4.11	0.95	13.12	89.44
2367 -15	0-10	CG0631	FERRIC LIXISOL	7.23	5.85	9.09	5.33	2.35	0.48	8.16	89.75
2366 -15	0-10	CG0621	FERRIC LIXISOL	6.93	5.39	21.27	10.41	7.21	1.49	19.11	89.84
2358 -15	0-10	CG0541	FERRIC LIXISOL	7.09	5.42	24.79	13.71	7.87	0.73	22.31	89.99
2323 -15	0-10	CG0181	FERRIC LIXISOL	6.81	5.31	18.91	10.71	5.77	0.65	17.13	90.57
2383 - 15	0-10	CG0811	FERRIC LIXISOL	6.92	5.46	18.92	9.79	5.89	1.50	17.19	90.84
2314 -15	0-10	CG0091	FERRIC LIXISOL	6.12	5.01	46.40	28.65	12.59	0.94	42.18	90.91
2374 - 15	0-10	CG0721	HAPLIC CHERNOZEMS	6.99	5.48	9.96	4.89	2.95	1.24	9.08	91.10
2397 -15	0-10	CG0971	FERRIC LIXISOL	8.35	6.36	38.16	24.35	9.17	1.27	34.79	91.18
2343 -15	0-10	CG0391	FERRIC LIXISOL	6.64	5.61	22.58	13.12	6.83	0.64	20.60	91.23
2364 -15	0-10	CG0601	FERRIC LIXISOL	7.06	5.15	14.73	8.14	4.29	1.02	13.45	91.33
2392 - 15	0-10	CG0911	FERRIC LIXISOL	7.2	5.62	15.35	10.34	3.49	0.242	14.08	91.68
2382 - 15	0-10	CG0801	FERRALIC ARENOSOL	7.31	5.48	13.81	6.89	5.11	0.71	12.71	92.02
2372 -15	0-10	CG0681	FERRIC LIXISOL	7.27	5.53	10.06	6.95	1.74	0.62	9.31	92.59
2333 -15	0-10	CG0281	FERRIC LIXISOL	6.66	5.45	13.59	7.08	4.70	0.80	12.59	92.60
2335 -15	0-10	CG0301	FERRIC LIXISOL	6.96	5.46	23.00	12.55	8.12	0.66	21.32	92.70
2329 -15	0-10	CG0241	HAPLIC CHERNOZEMS	6.32	5.4	30.90	17.83	9.72	1.16	28.70	92.88
2373 -15	0-10	CG0701	FERRIC LIXISOL	7.04	5.32	24.48	17.12	4.62	1.34	23.08	94.28
2378 - 15	0-10	CG0761	FERRIC LIXISOL	6.4	5.38	17.43	9.90	5.43	1.10	16.44	94.30

2352 -15	0-10	CG0481	FERRIC LIXISOL	7.95	6.19	9.63	5.86	3.14	0.182	9.19	95.45
2379 - 15	0-10	CG0771	FERRIC LIXISOL	6.53	4.6	18.90	10.28	6.93	0.88	18.08	95.66
2398 - 15	0-10	CG0991	FERRIC LIXISOL	8.07	6.22	63.80	41.56	18.72	0.74	61.03	95.66
2400 - 15	0-10	CG1011	FERRIC LIXISOL	7.13	5.42	45.48	32.27	10.49	1.00	43.76	96.21
2327 -15	0-10	CG0221	FERRIC LIXISOL	6.1	5.38	27.91	19.11	6.42	1.37	26.90	96.39
2341 -15	0-10	CG0371	FERRALIC ARENOSOL	7.2	5.6	3.57	1.43	1.57	0.45	3.45	96.53
2325 -15	0-10	CG0201	FERRIC LIXISOL	6.33	5.33	14.10	7.14	5.91	0.57	13.62	96.58
2376 - 15	0-10	CG0741	FERRIC LIXISOL	7.26	5.57	17.36	9.33	6.30	1.18	16.81	96.82
2362 -15	0-10	CG0581	FERRIC LIXISOL	6.67	5.6	20.07	10.53	7.78	1.19	19.49	97.12
2363 -15	0-10	CG0591	FERRIC LIXISOL	7.07	5.8	17.74	11.86	4.52	0.95	17.34	97.73
2324 -15	0-10	CG0191	FERRIC LIXISOL	6.13	5.33	23.78	15.79	6.90	0.70	23.39	98.38
2307 -15	0-10	CG0021	FERRIC LIXISOL	5.61	4.22	9.46	4.92	3.64	0.75	9.31	98.46
2330 -15	0-10	CG0251	HAPLIC CHERNOZEMS	6.61	5.4	11.88	7.48	3.14	1.24	11.86	99.86
2309 -15	0-10	CG0041	FERRIC LIXISOL	5.47	4.42	6.42	3.19	2.83	0.40	6.42	99.97
2320 -15	0-10	CG0151	HAPLIC CHERNOZEMS	6.92	5.28	17.42	11.72	4.72	1.03	17.47	100.31
2331 -15	0-10	CG0261	FERRALIC ARENOSOL	6.4	5.43	6.77	4.71	1.62	0.66	6.99	103.29
2317 -15	0-10	CG0121	FERRIC LIXISOL	6.3	5.23	22.85	15.72	6.99	0.96	23.67	103.61
2359 -15	0-10	CG0551	HAPLIC CHERNOZEMS	6.84	5.39	21.90	11.31	10.39	1.01	22.71	103.70
2370 -15	0-10	CG0661	HAPLIC CHERNOZEMS	6.91	5.08	4.05	1.98	1.70	0.55	4.24	104.66
2328 -15	0-10	CG0231	FERRIC LIXISOL	6.31	5.4	30.01	21.28	8.58	1.71	31.57	105.20
2395 -15	0-10	CG0951	FERRIC LIXISOL	7.18	5.49	23.39	14.25	11.56	0.50	26.31	112.47
2321 -15	0-10	CG0161	FERRALIC ARENOSOL	6.27	5.3	9.09	6.50	3.25	0.54	10.29	113.19
2350 -15	0-10	CG0461	HAPLIC CHERNOZEMS	6.86	5.85	4.01	2.08	1.92	0.57	4.57	113.97
2365 -15	0-10	CG0611	FERRIC LIXISOL	7.05	5.55	12.47	10.94	2.51	0.774	14.22	114.00
2375 - 15	0-10	CG0731	HAPLIC CHERNOZEMS	7.14	5.62	3.77	1.37	2.49	0.45	4.30	114.16
2360 -15	0-10	CG0561	HAPLIC CHERNOZEMS	7.44	5.74	5.57	3.24	2.70	0.42	6.36	114.31
2387 - 15	0-10	CG0851	FERRIC LIXISOL	6.99	5.42	10.03	7.36	3.44	0.69	11.49	114.64
2332 -15	0-10	CG0271	FERRALIC ARENOSOL	6.78	5.45	5.81	3.84	2.68	0.74	7.25	124.96
2391 - 15	0-10	CG0901	FERRIC LIXISOL	7.19	5.28	22.83	11.61	15.90	1.27	28.79	126.06
2394 - 15	0-10	CG0931	FERRIC LIXISOL	7.1	5.54	18.31	10.15	12.96	0.91	24.03	131.25
2390 - 15	0-10	CG0891	FERRIC LIXISOL	7.41	5.23	16.13	9.11	13.73	0.66	23.49	145.64
2319 -15	0-10	CG0141	FERRIC LIXISOL	6.29	5.28	5.80	5.69	2.49	0.399	8.58	147.77
2340 -15	0-10	CG0361	HAPLIC CHERNOZEMS	6.18	5.6	3.99	3.34	2.57	0.42	6.33	158.53
2388 - 15	0-10	CG0861	FERRIC LIXISOL	6.96	5.42	8.31	7.51	5.12	0.81	13.44	161.61
2326 -15	0-10	CG0211	FERRIC LIXISOL	6.6	5.37	6.61	7.73	3.62	0.58	11.93	180.52
2389 - 15	0-10	CG0881	FERRIC LIXISOL	7.69	6.39	2.86	3.09	2.03	0.45	5.57	194.84
2361 -15	0-10	CG0571	FERRALIC ARENOSOL	6.31	4.49	2.43	6.83	2.73	0.55	10.11	416.23

Annexe 3 : Résultats d'analyses chimiques Chobela

LRI Code	Depth (cm)	Mozambique Code	sol	pH eau	pH KCl	CEC cmol+.kg-1	Ca cmol+.kg-1	Mg cmol+.kg-1	K cmol+.kg-1	S cmol+.kg-1	V %
112 -16	0-10	CB0011	Eutric Cambisol	5.91	4.9	8.05	8.63	4.12	0.73	21.53	267.50
113 -16	0-10	CB0021	Eutric Cambisol	6.79	5.84	12.54	8.43	3.59	0.66	25.22	201.14
114 -16	0-10	CB0031	Eutric Cambisol	6.44	5.69	9.13	3.28	1.50	0.43	14.33	156.99
115 -16	0-10	CB0051	Eutric Cambisol	6.28	5.08	5.82	2.27	1.46	0.32	9.88	169.67
116 -16	0-10	CB0061	Eutric Cambisol	7.09	6.39	2.13	2.54	0.67	0.27	5.62	263.57
117 -16	0-10	CB0071	Eutric Cambisol	6.39	5.4	9.33	5.15	1.75	0.52	16.75	179.58
118 -16	0-10	CB0081	Eutric Cambisol	6.73	5.27	0.85	1.93	1.04	0.26	4.08	478.04
119 -16	0-10	CB0091	Eutric Cambisol	6.24	5.4	2.73	4.20	2.72	0.90	10.55	386.33
120 -16	0-10	CB0101	Eutric Cambisol	6.31	4.48	3.58	0.96	1.16	0.29	5.99	167.27
121 -16	0-10	CB0111	Eutric Cambisol	5.79	4.95	5.16	7.31	3.40	0.46	16.33	316.64
122 -16	0-10	CB0141	Eutric Cambisol	6.69	5.87	3.06	1.99	1.04	1.99	8.06	263.92
123 -16	0-10	CB0151	Eutric Cambisol	6.32	4.92	1.35	1.58	0.85	1.58	5.35	397.58
124 -16	0-10	CB0161	Eutric Cambisol	5.94	5.58	8.74	8.00	10.70	0.67	28.11	321.62
125 -16	0-10	CB0171	Eutric Cambisol	6.13	5.47	11.12	4.85	4.53	0.30	20.80	187.00
126 -16	0-10	CB0181	Eutric Cambisol	5.47	4.6	2.56	3.46	1.05	0.30	7.37	287.33
127 -16	0-10	CB0191	Eutric Cambisol	6.21	5.07	6.05	3.80	2.74	0.24	12.83	212.07
128 -16	0-10	CB0201	Eutric Cambisol	5.69	4.54	2.62	3.95	0.96	0.24	7.77	296.95
129 -16	0-10	CB0211	Eutric Cambisol	6.56	5.09	2.03	1.93	1.93	0.82	6.71	330.44
130 -16	0-10	CB0221	Eutric Cambisol	5.6	5.29	5.66	6.78	1.59	0.47	14.49	256.18
131 -16	0-10	CB0231	Eutric Cambisol	6.14	5.14	3.12	2.14	1.02	0.48	6.76	216.79
132 -16	0-10	CB0241	Eutric Cambisol	5.02	4.14	6.12	2.28	1.85	0.39	10.64	173.83
133 -16	0-10	CB0251	Eutric Cambisol	5.18	4.41	4.98	2.04	1.14	0.19	8.35	167.63
134 -16	0-10	CB0261	Eutric Cambisol	5.9	5.06	6.99	4.58	2.05	0.29	13.90	198.94
135 -16	0-10	CB0271	Eutric Cambisol	6.65	5.63	3.19	2.51	1.12	0.30	7.13	223.37
136 -16	0-10	CB0281	Eutric Cambisol	5.92	5.12	5.39	5.19	1.86	0.45	12.88	239.21
137 -16	0-10	CB0291	Eutric Cambisol	5.95	4.88	2.93	1.61	0.94	0.35	5.84	199.08
138 -16	0-10	CB0301	Eutric Cambisol	5.75	4.99	6.49	4.41	1.99	0.54	13.43	207.03
139 -16	0-10	CB0311	Eutric Cambisol	6.24	5.37	22.56	9.44	11.11	0.94	44.06	195.26
140 -16	0-10	CB0321	Eutric Cambisol	5.87	5.28	5.02	4.42	1.76	0.46	11.67	232.27
141 -16	0-10	CB0331	Eutric Cambisol	6.24	5.46	1.98	2.19	1.28	0.40	5.86	295.59
142 -16	0-10	CB0341	Eutric Cambisol	6.4	5.4	2.47	4.78	2.23	0.62	10.11	409.06
143 -16	0-10	CB0381	Eutric Cambisol	5.67	4.86	3.83	3.94	1.63	0.39	9.79	255.68
144 -16	0-10	CB0391	Eutric Cambisol	7.08	6.05	18.32	5.17	7.50	0.61	31.60	172.51
145 -16	0-10	CB0401	Eutric Cambisol	6.67	6.04	4.96	2.69	1.17	0.55	9.37	188.81
146 -16	0-10	CB0431	Eutric Cambisol	6.38	5.15	1.42	0.83	0.68	0.23	3.16	222.98
147 -16	0-10	CB0441	Eutric Cambisol	5.89	5	3.78	2.70	1.43	0.48	8.38	222.04
148 -16	0-10	CB0451	Eutric Cambisol	6.76	5.38	4.65	2.20	1.16	0.38	8.38	180.20
149 -16	0-10	CB0461	Eutric Cambisol	6.49	5.59	4.06	1.63	0.83	0.26	6.79	167.02
150 -16	0-10	CB0471	Eutric Cambisol	6.89	5.73	5.21	3.43	1.33	0.53	10.50	201.64
151 -16	0-10	CB0481	Eutric Cambisol	6.01	4.89	4.29	3.17	2.18	0.47	10.11	235.66
152 -16	0-10	CB0491	Eutric Cambisol	6.52	5.54	7.85	4.50	2.46	0.67	15.47	197.14
153 -16	0-10	CB0521	Eutric Cambisol	6.56	5.35	4.61	1.95	0.97	0.40	7.93	171.96
154 -16	0-10	CB0531	Eutric Cambisol	6.78	5.43	11.70	6.95	2.96	0.66	22.26	190.23
155 -16	0-10	CB0541	Eutric Cambisol	6.42	5.27	12.46	6.25	4.28	0.45	23.44	188.14
156 -16	0-10	CB0551	Eutric Cambisol	6.55	5.65	4.62	1.74	1.02	0.26	7.64	165.25
157 -16	0-10	CB0561	Eutric Cambisol	7.32	5.77	11.85	4.70	4.88	0.33	21.77	183.66
158 -16	0-10	CB0571	Eutric Cambisol	6.6	4.88	3.57	1.47	0.60	0.30	5.95	166.43
159 -16	0-10	CB0581	Eutric Cambisol	6.07	4.7	0.63	1.53	1.01	0.27	3.45	544.14
160 -16	0-10	CB0591	Eutric Cambisol	6.6	5.13	3.08	1.76	0.96	0.31	6.12	198.35
161 -16	0-10	CB0601	Eutric Cambisol	6.51	5.2	2.79	1.73	0.95	0.50	5.96	213.46
162 -16	0-10	CB0611	Eutric Cambisol	7.13	5.25	3.11	2.37	2.30	0.41	8.19	263.27
163 -16	0-10	CB0621	Eutric Cambisol	6.43	4.98	4.77	2.84	2.01	0.33	9.95	208.51

164 -16	0-10	CB0631	Eutric Cambisol	6.54	5.21	3.11	2.33	1.27	0.31	7.02	225.22
165 -16	0-10	CB0641	Eutric Cambisol	7.06	5.62	5.15	2.41	1.50	0.35	9.41	182.64
166 -16	0-10	CB0651	Eutric Cambisol	6.91	5.45	15.56	6.24	6.86	0.41	29.06	186.80
167 -16	0-10	CB0661	Eutric Cambisol	6.1	4.97	4.57	2.59	2.59	0.66	10.41	227.91
168 -16	0-10	CB0671	Eutric Cambisol	5.4	4.49	1.22	3.38	2.00	0.42	7.02	576.11
169 -16	0-10	CB0681	Eutric Cambisol	6.15	4.95	2.01	1.60	0.62	0.28	4.51	224.45
170 -16	0-10	CB0691	Eutric Cambisol	6.15	5.6	4.68	1.57	1.00	0.26	7.52	160.63
171 -16	0-10	CB0701	Eutric Cambisol	7.25	6.46	6.62	3.97	1.35	0.41	12.35	186.47
172 -16	0-10	CB0711	Eutric Cambisol	6.42	5.4	10.03	5.70	2.98	0.61	19.32	192.72
173 -16	0-10	CB0721	Eutric Cambisol	6.45	5.39	4.21	2.86	1.64	0.41	9.12	216.68
174 -16	0-10	CB0731	Eutric Cambisol	6.21	5.16	4.64	2.99	1.95	0.26	9.84	211.95
175 -16	0-10	CB0741	Eutric Cambisol	6.56	5.33	5.61	2.97	1.84	0.29	10.71	191.06
176 -16	0-10	CB0751	Eutric Cambisol	6.79	5.46	3.68	2.64	1.07	0.29	7.68	208.47
177 -16	0-10	CB0761	Eutric Cambisol	7.08	5.7	16.74	8.57	6.50	0.45	32.26	192.68
178 -16	0-10	CB0771	Eutric Cambisol	7.08	5.87	12.02	5.84	4.22	0.40	22.48	187.01
179 -16	0-10	CB0781	Eutric Cambisol	5.61	4.7	4.01	4.04	1.79	0.55	10.39	259.31
180 -16	0-10	CB0791	Eutric Cambisol	6.88	5.35	6.21	2.79	2.41	0.33	11.74	189.17
181 -16	0-10	CB0801	Eutric Cambisol	7.27	5.7	13.27	7.42	3.91	0.46	25.06	188.81
182 -16	0-10	CB0811	Eutric Cambisol	6.96	5.45	3.93	2.31	1.27	0.37	7.87	200.33
183 -16	0-10	CB0821	Eutric Cambisol	8	6.39	14.96	9.81	3.01	0.44	28.22	188.66
184 -16	0-10	CB0831	Eutric Cambisol	7.66	6.34	25.53	19.67	7.53	0.99	53.71	210.43
185 -16	0-10	CB0841	Eutric Cambisol	7.09	5.54	13.92	7.41	5.19	0.35	26.88	193.03
186 -16	0-10	CB0851	Eutric Cambisol	6.35	5.04	12.22	6.17	5.24	0.51	24.13	197.55
187 -16	0-10	CB0861	Eutric Cambisol	6.09	4.86	3.23	3.52	3.12	0.87	10.74	332.89
188 -16	0-10	CB0871	Eutric Cambisol	6.52	5.06	2.82	2.64	2.42	0.37	8.26	293.04
189 -16	0-10	CB0881	Eutric Cambisol	6.32	5.5	13.02	5.86	3.48	0.52	22.88	175.76
190 -16	0-10	CB0891	Eutric Cambisol	7.22	4.96	11.90	5.47	3.18	0.35	20.90	175.69
191 -16	0-10	CB0901	Eutric Cambisol	6.55	5.71	9.51	4.78	3.84	0.33	18.47	194.19
192 -16	0-10	CB0911	Eutric Cambisol	6.06	4.69	12.05	5.27	5.39	0.36	23.07	191.43
193 -16	0-10	CB0921	Eutric Cambisol	7.69	6.05	3.51	3.28	2.14	0.18	9.12	259.75
194 -16	0-10	CB0931	Eutric Cambisol	7.1	5.01	16.50	7.32	5.99	0.65	30.46	184.61
195 -16	0-10	CB0941	Eutric Cambisol	6.71	4.34	1.09	1.04	0.75	0.29	3.16	290.66
196 -16	0-10	CB0951	Eutric Cambisol	6.53	4.97	11.29	7.08	3.53	0.45	22.34	197.92
197 -16	0-10	CB0961	Eutric Cambisol	6.91	5.58	5.60	2.21	1.85	0.35	10.01	178.72
198 -16	0-10	CB0971	Eutric Cambisol	6.45	5.06	4.50	2.45	1.65	0.43	9.03	200.65
199 -16	0-10	CB0981	Eutric Cambisol	6.81	4.93	12.75	5.82	5.63	0.25	24.45	191.78
200 -16	0-10	CB0991	Eutric Cambisol	6.49	5.3	11.25	4.80	4.45	0.22	20.72	184.22
201 -16	0-10	CB1001	Eutric Cambisol	5.76	4.24	5.54	3.12	1.96	0.40	11.01	198.86
202 -16	0-10	CB1011	Eutric Cambisol	6.82	5.3	3.64	2.08	1.80	0.40	7.93	217.51
203 -16	0-10	CB1021	Eutric Cambisol	6.93	5.28	12.13	8.47	4.87	0.31	25.78	212.59
204 -16	0-10	CB1031	Eutric Cambisol	6.61	4.98	10.04	5.83	3.66	0.49	20.01	199.42
205 -16	0-10	CB1041	Eutric Cambisol	6.35	5.08	15.68	8.29	6.67	0.50	31.13	198.58
206 -16	0-10	CB1051	Eutric Cambisol	7.2	5.9	18.54	10.79	6.22	0.37	35.92	193.74
207 -16	0-10	CB1061	Eutric Cambisol	6.88	5.16	8.97	4.24	3.55	0.23	16.99	189.41
208 -16	0-10	CB1071	Eutric Cambisol	6.92	5.07	11.33	5.59	3.87	0.53	21.32	188.19

Annexe 4 : Visualisation des spectres

Spectre de Chobela MIRS

Spectre de Changalane MIRS

chagalaneş Chobela MIRS

Spectre Changanane NIRS

wavenumber

Spectre Chobela NIRS

wavenumber

Spectre de ChangalaneşChobela

ANNEXE : 5

PRESENTATION DU PROJET BIOVA ET SES PARTENAIRES

Le projet BIOVA ou le « Recyclage des **BIO**masses **V**égétales et **A**nimales dans les systèmes d'agriculture élevage » est lancé officiellement au mois d'Avril en 2013. Les pays ciblés pour la mise en application des actions de BIOVA sont Madagascar et le Mozambique, représentant à eux seuls 1 393 590 km² de superficie dont 46 millions d'ha de surface agricole. Coordonné par le FIFAMANOR et financé par l'Union Africaine, ce projet de coopération se fixe pour objectif de sécuriser la production alimentaire dans les exploitations agricoles familiales par le recyclage des résidus issus de l'élevage et de l'agriculture. En effet, l'une des causes majeures de la baisse de la productivité agricole des exploitations familiales en Afrique est la réduction de la fertilité des sols. Le recyclage des résidus issus de l'agriculture et de l'élevage constitue donc une solution efficace pour réapprovisionner les sols en nutriments et réduire le risque d'insécurité alimentaire auquel sont soumis les agriculteurs. Les activités visent à trouver les moyens pour mieux conserver et recycler ces ressources et à promouvoir l'agriculture de conservation et la synergie agriculture-élevage. L'une des composantes essentielles du projet est aussi le renforcement des collaborations scientifiques régionales (Océan Indien) et internationales (France, Belgique) par la mise en place d'un réseau de recherches scientifiques. Soumis à des contraintes et conditions similaires, Madagascar et Mozambique sont appuyés par l'expertise des partenaires de la Réunion (Cirad et ARP) et de la Belgique (CRA-W).) dans la mise en œuvre des activités de ce projet. Pour Madagascar, les sites d'interventions de ce projet sont situés dans la zone du Vakinankaratra, de Kianjao, d'Ivory, d'Ankazomiriotra, dans le Moyen Ouest et dans le Sud. A Mozambique, les zones cibles sont dans la province de Maputo, notamment Changalane et Chobela. Ce projet réunit dix partenaires dont sept organismes de recherche (FIFAMANOR, FOFIFA, LRI, IIAM, CIRAD, IRD et CRA-W), deux organismes d'enseignement (ESSA et UEM) et un organisme d'appui en encadrement (ARP)

Abstract

This memory presents a study relating to the development of the MIRS and NIRS applied to the characterization of the ground, for contribute to evaluate its fertility. This technique makes it possible to consider the grounds chemical composition, thanks to their absorption properties. Our study thus acts for evaluate the physicochemical characteristic of these grounds coming from Mozambique (exchangeable cations and soil acidity) by tools MIRS and NIRS. The study zone is divided into two and has its own soil type. In the Chobela zone, the taking away took place on the eutric cambisols, and in the Changalane zone, they were carried out on the ferric lixisols, the ferralic arenosol and the haplic chernozem. Samples 200 could be analyzed and carried out to determine the content of pH water, pH KCl, the cation capacity of exchange, K^+ , Mg^{2+} and Ca^{2+} ; and approximately 1000 samples are scan in order to acquire the spectra by the tools MIRS and NIRS in the Laboratory of Radio Isotope (LRI). The rates spatialization of samples saturation of the 0 – 10 cm in the two zones were carried out. The development of the model was carried out on the local and total zones, and also by fields MIRS and NIRS. From these models, predictions of the others samples had been elaborate. Thus this study could: to characterize acidities, the cation capacity of exchange and the exchangeable cations, to gather the classes of grounds according to the spectral data by the ACP; to obtain models, to tap the values predicted according to the studies zones and variables' analytical. As a research task on the characterization of the grounds, the results of this study make it possible to conclude that the prediction in the mid infrared is rather interesting that in the near infrared.

Key word: infrared spectroscopy, soil fertility, soil analyze, analytical variable.

